

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES
ASIGNATURA: MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
CUALITATIVOS

SECCIÓN: 0700

TEMA DE INVESTIGACIÓN:

**PERCEPCIÓN DE ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS SOBRE EL SENTIDO DEL
ESTUDIO EN SU VIDA PERSONAL Y FUTURA**

INTEGRANTES:

NOMBRE	NO. CUENTA
Valeria Abigail Aguilar Galeas	20241002062
Lizzy Julibeth Ramos Meza	20241002328
Suany Johan Cruz Licona	20241000889
Kevin Alexander Portillo Flores	20241001017
Marcia Valeria Midence Martínez	20221003967
Norma Yadira Rodríguez García	20221020029

LIC: ROLANDO ARDON LEDEZMA

**CIUDAD UNIVERSITARIA "JOSÉ TRINIDAD REYES"; TEGUCIGALPA, M.D.C;
HONDURAS. AGOSTO 5 DE 2025**

Índice

Resumen.....	3
Introducción	4
Marco referencial.....	7
Método	20
Contexto.....	20
Muestra	20
Perfil de la investigación	20
Instrumento: Entrevista semiestructurada.....	21
Diseño de la investigación.....	22
Procedimiento	22
Análisis Interpretación de resultados	24
Cuadro 2: Interpretativo	24
Cuadro 3: conclusiones.....	39
Discusión	45
Referencias	52
Anexos	58
Códigos de color	58
Cuadro 1: Descargas originales	58
Fotos del escenario	124
Preguntas para la entrevista semiestructurada.....	125
Audios de entrevista: Primera y segunda ronda.....	126
Tabla de saturación.....	126

Resumen

Este estudio con enfoque cualitativo trata sobre la percepción de estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida personal y futura. Se utilizó una muestra homogénea con estudiantes que comparten un mismo perfil, explorando sus experiencias mediante 10 entrevistas semiestructuradas utilizando un diseño fenomenológico. Concluimos que: la demanda social afecta en la presión social para la elección de la carrera, las personas optan por acceder a una beca para poder costearse sus estudios, realizar la prueba vocacional ayuda a las personas a tomar una decisión con respecto a lo que quieren estudiar, la salud mental afecta en el rendimiento académico, los estudios se conectan con la vida a futuro por las expectativas de empleabilidad y estabilizarse como persona, la influencia de la familia sirve de apoyo a los estudiantes en su compromiso con el estudio, los estudiantes entrevistados se ven reflejados en sus estudios ejerciendo como ingenieros, los estudiantes universitarios consideran que estudiar les será útil para conseguir un mejor trabajo a futuro ,el deseo de ser un profesional es la razón principal que motiva a los universitarios a estudiar, para los estudiantes renovarse en el estudio es lo que más los motiva a querer reforzar sus conocimientos, la motivación para estudiar está directamente relacionada con el deseo de aprender cosas nuevas, una de las metas que impulsa a los universitarios a seguir estudiando es el deseo de una vida mejor, el reconocimiento de los maestros impacta para hacer un buen trabajo.

Términos clave: Sentido de estudio, universitarios.

Introducción

En México se hizo un estudio acerca de “Los sentidos del aprendizaje y de la formación entre estudiantes universitarios de primer año” y los resultados muestran que, mientras aprender es un proceso íntimo, relacionado con las características personales, intereses y proyecciones de futuro, el sentido de formarse en la universidad deviene de la búsqueda de respuestas a un mandato externo o una expectativa social. Con base en lo anterior, el problema de investigación es “Percepción de los estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida personal y futura”. El objetivo general es describir la percepción de los estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida, personal y futura. Los objetivos específicos son: explorar las motivaciones personales que influyen en los estudiantes universitarios al otorgar sentido al estudio en sus vidas, analizar cómo las experiencias pasadas y las aspiraciones profesionales de los estudiantes conforman su percepción sobre el valor del estudio, examinar las expectativas y proyecciones que los estudiantes universitarios construyen respecto a su futuro a partir del sentido que dan al estudio en sus vidas, interpretar cómo influyen los entornos sociales (familia, amigos, comunidad académica) en la construcción del sentido del estudio para la vida de los estudiantes universitarios. Las preguntas de investigación son: ¿Cuáles son las motivaciones personales que influyen en los estudiantes universitarios al otorgar sentido al estudio de sus vidas? ¿Cómo conforman las experiencias personales y aspiraciones profesionales de los estudiantes su percepción sobre el valor del estudio? ¿Qué expectativas y proyecciones construyen los estudiantes universitarios respecto a su futuro a partir del sentido que le dan al estudio de sus vidas? ¿De qué manera influyen los entornos sociales en la construcción del sentido del estudio para la vida de los estudios universitarios?

Este proyecto analiza la percepción de los estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida personal y futura. Comprender estas motivaciones y significados permite mejorar las

estrategias educativas, adaptándolas a sus necesidades emocionales, sociales y profesionales. Además, proporciona información valiosa sobre cómo los estudiantes interpretan su experiencia académica y cómo esta se relaciona con sus objetivos personales y profesionales. Asimismo, busca resolver problemáticas relacionadas con la baja motivación y el desinterés que algunos estudiantes presentan en su proceso de aprendizaje. Al comprender mejor por qué los estudiantes atribuyen significado a sus estudios, es posible identificar y abordar las causas subyacentes de la desmotivación y el abandono académico. La situación que incentivó este proyecto surge de la necesidad de entender por qué, a pesar de contar con recursos educativos avanzados, algunos estudiantes continúan demostrando un bajo compromiso con sus estudios. La pertinencia de esta investigación radica en su capacidad para mejorar la calidad y la relevancia de la educación superior. Al enfocarse en las percepciones de los estudiantes sobre el sentido del estudio, esta investigación permite desarrollar programas educativos más relevantes y significativos, que respondan a las necesidades actuales de los jóvenes. Esta investigación se realizó en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ubicada en el Boulevard Suyapa, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa M.D.C., Honduras, Centroamérica. Las entrevistas se realizaron en el edificio B2 de la Facultad de Ingeniería. Las limitaciones fueron encontrar personas que cumplieran con todos los criterios establecidos para participar en las entrevistas, ya que muchas no reunían al menos uno de los requisitos definidos. También se presentaron problemas para conseguir aulas disponibles, ya que la mayoría se encontraba ocupada durante los horarios asignados para la recolección de datos. Durante algunas entrevistas, se percibió una presencia constante de ruido externo, lo que obligó al equipo a cambiar de lugar en varias ocasiones para poder continuar con mayor comodidad. En la segunda ronda, una de las entrevistadoras no logró extender el tiempo de su entrevista más allá de lo alcanzado en la primera ronda, a pesar de su esfuerzo. Por ello, otra

compañera asumió la realización de una entrevista adicional para compensar esta situación. Finalmente, una de las participantes no pudo presentarse a su entrevista durante la segunda ronda debido a problemas con su disponibilidad, lo cual redujo la cantidad total de entrevistas planeadas.

Este estudio tiene como propósito aportar la formación académica al comprender cómo los estudiantes universitarios dan sentido al estudio y lo relacionan con sus metas personales y profesionales. Esta información puede aplicarse en otras asignaturas vinculadas al desarrollo educativo y psicológico. Asimismo, los conocimientos adquiridos pueden usarse en el campo profesional, promoviendo intervenciones que motiven el aprendizaje significativo y respondan a las necesidades reales de los estudiantes.

Marco Referencial

Dimensión: Motivacional

Subdimensión: Motivación

La motivación al logro en estudiantes universitarios implica la planificación y perseverancia para alcanzar metas académicas, vinculándose con la proyección personal y futura. Esta motivación impulsa a los estudiantes a esforzarse para culminar su carrera y mejorar su calidad de vida, siendo clave en su sentido del estudio.

La motivación es un factor esencial para entender el vínculo que los estudiantes universitarios establecen con sus estudios. Impulsa la acción, sostiene el esfuerzo y dirige el comportamiento hacia metas, relacionándose con el interés, utilidad, expectativas y proyección personal.

Según Carrasco y Basterretche (2000), “la primera fuente de motivación para el aprendizaje es el afán natural por saber, que suele adoptar la forma de curiosidad. El ir aprendiendo motiva a su vez para nuevos aprendizajes” (p. 46). Esto demuestra que aprender motiva más.

La teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 2000) distingue entre motivación intrínseca y extrínseca. La intrínseca nace del interés propio, mientras la extrínseca responde a recompensas externas. Ambas se fortalecen al satisfacer autonomía, competencia y relaciones significativas en el entorno educativo.

Gómez y López (2021) sostienen que los estudiantes no solo aprenden contenidos, sino que construyen su identidad profesional. Verse reflejados en su carrera refuerza su sentido de pertenencia, propósito académico y compromiso personal con el futuro que desean alcanzar.

Donald Super (1990) plantea que, durante la adolescencia tardía y adultez emergente, los jóvenes se proyectan profesionalmente. Savickas (2005) agrega que construyen narrativas personales, y la motivación se activa al integrar sus aspiraciones personales con la experiencia académica y profesional.

Desde Bourdieu (1997), el capital cultural familiar influye en la motivación. Estudiantes con hábitos académicos en casa suelen sentirse más motivados, mientras que quienes carecen de ese respaldo deben encontrar sus propias razones, afectando positiva o negativamente su permanencia educativa.

González (2019) destaca que los jóvenes de sectores excluidos ven en el estudio una vía de superación personal y familiar. La educación actúa como herramienta de movilidad social, aunque también puede generar presión si no existen suficientes recursos o apoyos.

Según Festinger (1954), los estudiantes se comparan con sus pares para evaluar su progreso. Esta comparación puede motivar o desmotivar. Por ello, los entornos colaborativos y tutorías fortalecen la motivación al fomentar apoyo mutuo, superación compartida y aprendizaje significativo entre iguales.

Subdimensión: Motivación intrínseca.

En este caso específico, se aborda la motivación intrínseca, considerada como uno de los factores más importantes que impulsa a una persona a asumir ciertas acciones y perseverar en sus logros, continuar realizándolas hasta alcanzar las metas y objetivos previamente establecidos.

La motivación intrínseca impulsa a actuar por interés genuino, disfrute de la tarea o deseo de superación, sin necesidad de recompensas externas. En educación, está ligada al aprendizaje profundo, la autorrealización y un fuerte compromiso académico con sentido personal.

Este tipo de motivación impulsa a perseverar hasta lograr metas, aun con obstáculos. Una estudiante motivada intrínsecamente aprende porque le interesa, quiere crecer profesionalmente o se siente bien consigo misma al alcanzar sus logros, actuando desde un impulso genuino.

Según Deci y Ryan (2000), la motivación intrínseca se activa al satisfacer tres necesidades psicológicas básicas: autonomía (elegir libremente), competencia (sentirse capaz) y vinculación (sentirse conectado con otros). Estas condiciones fomentan creatividad, participación y disfrute del proceso educativo.

Gómez y López (2021) indican que los universitarios dan sentido a sus estudios al identificarse con el rol profesional que están formando. Esta fortalece su motivación interna al proyectarse hacia un futuro que valoran y desean alcanzar personalmente

Desde la teoría de Savickas (2005), los estudiantes construyen narrativas de vida profesional al integrar sus experiencias académicas. Esto fortalece su motivación cuando perciben que sus estudios tienen propósito, conectando el “yo actual” con el futuro que desean.

Erikson (1968) plantea que los jóvenes atraviesan la etapa “identidad vs. confusión de roles”. En esta fase, la carrera elegida y su sentido futuro orientan decisiones, consolidando la motivación al sentirse coherente con valores, intereses y visión personal.

Ames (1992) y Carrasco y Basterretche (2000) coinciden en que entornos competitivos centrados en calificaciones debilitan la motivación intrínseca. Sin embargo, climas donde se valora el esfuerzo, el error y la exploración personal fortalecen el interés genuino y el compromiso académico.

Subdimensión: Motivación extrínseca.

En cuanto a la motivación extrínseca, es aquella que se estimula por el contexto o por otras personas, es decir, son externas al estudiante. Este tipo de motivación está basada en tres preceptos: la recompensa, que corresponde a un estímulo atractivo y se da al final de una orden de conducta.

La motivación extrínseca impulsa a actuar por recompensas, presión externa o reconocimiento social. A diferencia de la intrínseca, no nace del interés personal, sino de factores como calificaciones, aprobación familiar o evitar consecuencias negativas dentro del entorno académico.

Durán Chinchilla, Casadiegos Santana y Carrascal Vergel (2021) explican que la motivación extrínseca se basa en recompensa, castigo y reconocimiento. Estos elementos generan esfuerzo al buscar logros, evitar fracasos o recibir validación social como estudiantes universitarios comprometidos.

En el contexto universitario, esta motivación es frecuente. Exigencias institucionales, presiones familiares o metas sociales pueden impulsar el rendimiento, aunque sin conexión con un interés auténtico. Esto puede causar fatiga, desinterés o dependencia de estímulos externos constantes.

A veces, la motivación extrínseca se transforma en intrínseca. Un estudiante que empieza por una beca puede descubrir pasión por su carrera. Esto ocurre cuando el entorno educativo facilita experiencias significativas y conecta el esfuerzo con sentido personal.

La motivación extrínseca es útil si se combina con estrategias que también promuevan el interés interno. Comprender sus mecanismos permite crear ambientes educativos más sensibles y adaptados a las necesidades reales y contextos de los estudiantes universitarios actuales.

Subdimensión: Motivación de metas académicas

La motivación al logro en estudiantes universitarios implica la planificación y perseverancia para alcanzar metas académicas, vinculándose con la proyección personal y futura. Esta motivación impulsa a los estudiantes a esforzarse para culminar su carrera y mejorar su calidad de vida, siendo clave en su sentido del estudio.

De este modo, (Dorta y González, 2003) sostiene que cuando una persona se siente motivada para realizar algo y cree que esa tarea llevará al logro de una meta deseada, pone todo su empeño para alcanzarla.

Esta apreciación implica que un estudiante motivado será persistente, tenaz y confiado hasta lograr sus metas académicas. Desde esta perspectiva, la universidad es un pilar importante para el progreso social y un escenario para la adquisición de conocimiento y acceso laboral.

El ingreso al ámbito universitario motiva a proyectarse hacia el futuro, aspirando a culminar la carrera profesional. El entusiasmo prevalece en sus actitudes, reflejando satisfacción y deseos que lo impulsan a emprender y culminar la carrera con éxito, con esperanza y orgullo.

Vroom (Dorta y González, 2003) afirma que, a lo largo de la vida, una persona encuentra razones que la inspiran a lograr sus deseos. La esperanza radica en hallar esos motivos, y para el universitario iniciar estudios es una razón para cumplir metas.

Este deseo de graduarse es fundamental. Sentirse motivado es un factor determinante para que el estudiante se comprometa con sus responsabilidades académicas y cumpla sus expectativas. Aprender en un ambiente de universalidad del conocimiento lo impulsa a diversificarse y transformarse.

Este incentivo representa un escalón hacia logros académicos (Polanco, 2005). Estar motivado hacia el logro de metas contribuye a enfocarse en cada paso, perseverar y alcanzar el triunfo, siendo la satisfacción la recompensa al esfuerzo realizado.

El impulso por prosperar a través del cumplimiento de metas se conoce como motivación al logro. Las emociones y objetivos son esenciales para alcanzarla; la motivación activa el deseo, mentalmente prepara y planifica lo que se desea (McClelland, 1992).

Desde esta perspectiva, el establecimiento de metas permite al estudiante orientarse en su proceso educativo, organizar su tiempo y tomar decisiones alineadas con sus propósitos. A medida que las metas se clarifican, el compromiso aumenta.

La motivación por metas se relaciona con el proyecto de vida del estudiante, pues contribuye a darle dirección y sentido a su trayecto universitario. Cuando los estudiantes visualizan el cumplimiento de sus metas como una forma de alcanzar estabilidad y realización personal.

Además, el logro de metas académicas se convierte en una experiencia de autorrealización que refuerza la identidad personal y profesional. El hecho de avanzar hacia una meta refuerza la percepción de eficacia.

Por ello, fomentar la motivación en los estudiantes universitarios contribuye a fortalecer su autoestima, persistencia y sentido de responsabilidad. Esto facilita no solo el logro de metas académicas, sino también el desarrollo integral y la proyección hacia una vida profesional satisfactoria y plena.

Dimensión: Personal–Profesional

Subdimensión: Grado de identificación con la carrera elegida.

Lagos y Palacios (2008) proponen una visión integradora de la orientación vocacional, entendida como aquel “proceso, planificado y coordinado técnicamente por el orientador, que tiene como principal objetivo acompañar, informar y asesorar a los estudiantes en la toma de decisión referida a la continuación de estudios, con perspectiva en su inserción laboral”, permitiéndole reconocer sus inclinaciones, intereses o destrezas para que estén en concordancia con la profesión a elegir.

Identificarse con la carrera implica afinidad académica, emocional y profesional. Este vínculo refuerza la identidad vocacional del estudiante, permitiéndole verse reflejado en su formación y sentirse comprometido con los estudios y el rol profesional que desea desempeñar.

Un estudio de la Universidad Católica Argentina (UCA, 2022) muestra que la orientación vocacional influye en la satisfacción académica. Aunque no es un factor exclusivo, quienes la reciben tienden a sentirse más seguros de su elección y su trayectoria educativa.

Autores como Gómez y López (2021) y Savickas (2005) explican que los jóvenes construyen una narrativa personal desde su experiencia académica, integrando intereses, habilidades y metas profesionales, lo que refuerza su sentido de pertenencia y compromiso con la carrera.

La UCA también encontró relación entre rendimiento académico y compromiso vocacional. Desde la teoría de la autodeterminación (Deci & Ryan, 2000), sentirse competente aumenta la motivación interna y fortalece el sentido de propósito en la formación profesional universitaria.

Un fuerte vínculo con la carrera promueve la persistencia académica. La identificación ayuda a afrontar dificultades y mantenerse. En cambio, una baja identificación puede generar dudas vocacionales, desmotivación o abandono de los estudios por falta de conexión personal.

Esta subdimensión se relaciona con intereses, valores, historia personal y apoyo familiar. Por eso, una orientación vocacional oportuna es clave para tomar decisiones conscientes, evitando elecciones apresuradas que comprometan el futuro académico y profesional del estudiante universitario.

Subdimensión: Relación entre el estilo de vida personal y el rendimiento académico.

Los estudiantes universitarios conciben su formación académica como un factor determinante en la configuración de su identidad profesional. A partir de vivencias formativas y procesos reflexivos, los jóvenes proyectan su futuro laboral en función de los saberes y competencias adquiridos en el transcurso de su carrera.

El estilo de vida universitario afecta directamente el bienestar y rendimiento académico. Hábitos como sueño, alimentación, ejercicio, manejo del estrés y relaciones sociales influyen en la capacidad de aprender, concentrarse y sostener la motivación a lo largo del semestre.

Lipa (2018) indica que “los estilos de vida saludable vienen a ser la manera de comportarse de una persona con respecto a la exposición de factores nocivos que representan riesgos para su propia salud y su entorno familiar” (p. 61). Esto afecta el rendimiento académico.

Los estudiantes con hábitos saludables como dormir bien, alimentarse adecuadamente, hacer ejercicio y gestionar el estrés muestran mejor rendimiento. En contraste, malos hábitos como sedentarismo, insomnio o uso excesivo de redes sociales dificultan la concentración y aumentan la desmotivación.

Desde la salud psicosocial, se entiende que el equilibrio entre lo físico, mental y emocional mejora la resiliencia académica. Un estilo de vida saludable permite enfrentar mejor los desafíos, sostener el ánimo y mantener una autorregulación efectiva ante el estudio.

La universidad representa una transición a la autonomía. Sin hábitos consolidados, muchos estudiantes presentan desajustes. Por eso, las instituciones deben promover el bienestar mediante actividades deportivas, servicios de salud mental, recreación y asesoría nutricional accesible para toda la comunidad.

Lograr equilibrio entre vida personal y académica aumenta la satisfacción universitaria. Estudiantes que cuidan su bienestar se sienten más motivados y comprometidos, reforzando así su permanencia y éxito académico en un proceso educativo más integral y centrado en la persona.

Dimensión: Prospectual

Subdimensión: Proyección de vida profesional basada en los estudios actuales.

La percepción de que los estudios universitarios aseguran estabilidad económica se vincula con la formación de herramientas laborales. Según Castro et al. (2022), las instituciones educativas deben proporcionar competencias que preparen a los estudiantes para desempeñarse óptimamente en el ámbito profesional y enfrentar los problemas sociales, lo que implica un vínculo implícito entre la adquisición de conocimientos académicos y el acceso a oportunidades económicas sólidas.

Los estudiantes universitarios utilizan su proceso formativo como plataforma para definir metas profesionales. Esta etapa propicia una conexión entre el aprendizaje académico y la visión futura, moldeando así su identidad ocupacional a partir de intereses, habilidades y experiencias vividas (Gómez y López, 2021).

La carrera universitaria se convierte en un medio reflexivo para proyectarse profesionalmente. A través de interacciones significativas y diálogos formativos, los jóvenes desarrollan un sentido de pertenencia con su campo. Las prácticas pedagógicas juegan un papel clave en este proceso identitario (Gómez y López, 2021). Super (1990) sugiere que esta etapa representa una fase crítica en la exploración vocacional. El estudiante busca coherencia entre sus capacidades personales y las demandas del ámbito profesional, lo que fortalece su planificación futura y consolida su identidad profesional. Este proceso es altamente significativo.

Savickas (2005) propone que la narrativa profesional surge de la integración entre aspiraciones, aprendizajes y experiencias educativas. A través de esta construcción de sentido, los estudiantes conectan su presente académico con una visión laboral coherente, articulando así un proyecto de vida profesional funcional.

La identidad profesional se configura dinámicamente por medio de la interacción con docentes, pares y referentes culturales. Los estudiantes reconocen el impacto de su futura profesión en la sociedad, fortaleciendo así el compromiso con su formación. Este reconocimiento les permite verse reflejados en su carrera.

Los espacios universitarios de práctica, investigación y servicio permiten validar las ideas profesionales con realidades concretas. De este modo, los estudiantes desarrollan una visión crítica y flexible, considerando no solo sus intereses, sino también el sentido ético y social de su futuro.

Subdimensión: Expectativas de empleabilidad tras finalizar la carrera

Las expectativas laborales reflejan aspiraciones personales, pero también la interpretación del entorno socioeconómico. Para muchos, estudiar representa una vía de movilidad social y progreso

intergeneracional, especialmente en jóvenes provenientes de sectores históricamente excluidos de la educación superior (González, 2019).

González (2019) señala que los estudiantes con menos recursos tienden a idealizar el título como medio de ascenso. En cambio, los de clases medias o altas desarrollan una mirada más crítica, demostrando que el contexto económico condiciona las percepciones sobre empleabilidad futura y éxito.

La teoría de la movilidad social de Sorokin (1959) plantea que la educación actúa como medio de ascenso estructural. No obstante, otros enfoques sociológicos advierten que dicha movilidad está mediada por factores como el capital social, cultural y simbólico heredado (Bourdieu, 1997).

Bourdieu (1997) cuestiona la neutralidad de la escuela al señalar que los estudiantes con mayor capital cultural poseen ventajas sobre sus pares. Esto limita la promesa de igualdad de oportunidades, haciendo que la educación reproduzca desigualdades más que superarlas. La empleabilidad no es automática.

La UNESCO (2022) advierte que ya no existe un vínculo automático entre educación superior y empleo. Por eso, destaca la necesidad de formar competencias transversales, tales como pensamiento crítico, adaptabilidad y aprendizaje continuo, esenciales para navegar entornos laborales cada vez más cambiantes e inciertos.

Dimensión contextual social

Subdimensión: Confianza en que el estudio garantizará estabilidad económica.

La estabilidad económica es una de las principales razones por las que los estudiantes universitarios deciden continuar su formación. Esta idea se basa en el modelo del capital humano, el cual afirma que estudiar incrementa la productividad e ingresos futuros (Becker, 1993).

Castro et al. (2022) argumentan que las universidades deben preparar profesionales competentes, vinculando conocimientos teóricos con habilidades prácticas. Esta preparación no solo mejora la inserción laboral, sino que también refuerza la percepción de que la educación es una inversión económica con efectos sostenibles y positivos.

No obstante, esta percepción enfrenta dificultades en contextos de desempleo juvenil y precariedad. Según la CEPAL (2021), muchos graduados latinoamericanos enfrentan empleos inestables o mal remunerados, lo que genera una brecha dolorosa entre sus expectativas iniciales y la dura realidad del mercado laboral.

La teoría de las capacidades de Sen (1999) propone que la educación debe ampliar libertades y no limitarse a generar ingresos. Desde esta mirada, el estudio contribuye a la autodeterminación del individuo, permitiéndole elegir una vida significativa, y no solo económicamente viable.

El valor del estudio radica también en su capacidad para formar sujetos críticos, éticos y comprometidos. Así, se propone un modelo educativo que no prioriza únicamente resultados financieros, sino que considera el bienestar integral del estudiante y su rol en la sociedad (Sen, 1999).

Subdimensión: Percepción del futuro personal en relación al avance académico.

El avance académico permite visualizar un futuro posible. Los estudiantes proyectan sus aspiraciones personales y profesionales a partir del progreso educativo, lo cual fortalece su sentido de propósito. La educación se convierte así en herramienta de transformación vital (Castro et al., 2011).

Castro et al. (2011) señalan que los estudiantes universitarios buscan fortalecer conocimientos, mejorar su currículum o prepararse para especializaciones. Estas motivaciones revelan una convergencia entre intereses personales e instrumentos profesionales, demostrando que el estudio cumple múltiples funciones en la construcción del proyecto de vida.

Según Deci y Ryan (2000), la motivación académica responde tanto a necesidades internas como externas. Cuando los objetivos intrínsecos y extrínsecos están alineados, el compromiso se fortalece. Esta combinación impulsa a los estudiantes a persistir, aprender con sentido y construir trayectorias académicas más coherentes.

Durante la juventud, la construcción de identidad incluye metas profesionales. Erikson (1968) considera que el avance académico facilita esta tarea al ayudar al estudiante a visualizar un rol en el mundo, desarrollar habilidades, consolidar valores y atribuir sentido a su esfuerzo educativo presente.

Savickas (2005) afirma que la carrera se construye narrativamente. Mediante esta historia personal, los estudiantes articulan aprendizajes, deseos y decisiones que configuran su futuro. El estudio permite diseñar la vida, proyectando aspiraciones en horizontes temporales de corto, mediano y largo plazo significativos. Zúñiga y Espinoza (2020) sostienen que, para estudiantes de sectores excluidos, el estudio representa resistencia y transformación. La continuidad académica adquiere un valor simbólico profundo: modificar trayectorias familiares históricas, reafirmar identidad y contribuir al bienestar colectivo desde la superación personal.

A pesar del deseo de continuar, muchos enfrentan barreras. La sobrecarga académica, la presión económica y la incertidumbre laboral afectan la percepción del futuro. Sin embargo, quienes logran alinear sus metas con el estudio desarrollan un proyecto significativo. Esto otorga sentido (Castro et al., 2011).

La percepción del futuro personal, entonces, se configura subjetivamente y depende del contexto. El apoyo institucional, los vínculos familiares, las condiciones emocionales y los recursos disponibles influyen directamente en cómo los estudiantes entienden su trayecto educativo. El sentido del estudio es moldeado.

Subdimensión: Acceso a recursos educativos y sociales (becas, apoyo comunitario, etc).

El presente estudio analizó la incidencia de las becas estudiantiles sobre aspectos académicos y socioeconómicos de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) en el contexto de la pandemia durante el primer semestre de 2021.

Los hallazgos sistematizan el aporte de las becas como mecanismos de reducción de abandono y su vinculación con diferentes esferas de la vida de la comunidad estudiantil.

El acceso a recursos como becas o tutorías es determinante para estudiantes vulnerables. Estos apoyos no solo alivian cargas económicas, sino que refuerzan el sentido del estudio, mejoran la salud mental y promueven trayectorias educativas más dignas (Tinto, 1993).

Tinto (1993) argumenta que el apoyo institucional es clave en la retención universitaria. Cuanto más acompañado y valorado se siente el estudiante, mayores son sus posibilidades de persistir. La integración académica y social es fundamental para fortalecer su compromiso y desempeño educativo.

Desde el enfoque de capacidades, Sen (1999) plantea que el desarrollo humano no depende solo de recursos, sino de libertades reales. Por tanto, las becas y los apoyos comunitarios amplían las oportunidades de elección y reducen desigualdades invisibilizadas en los procesos educativos actuales.

Reyes (2021) y Martínez & Gómez (2020) afirman que los estudiantes con apoyo institucional muestran mayor pertenencia, compromiso y permanencia. Estos recursos no solo mitigan carencias materiales, sino que también promueven resiliencia, autoestima y sentido de propósito en la experiencia universitaria cotidiana.

Los programas de orientación vocacional, tutorías o apoyo emocional fortalecen el bienestar integral. Vincular lo académico con la salud mental y la empatía entre pares genera entornos protectores, donde el estudiante puede enfrentar obstáculos y redefinir sus metas con acompañamiento real (Tinto, 2017).

La CEPAL (2022) advierte que la falta de apoyos institucionales genera estrés, abandono y baja autoestima académica. La inseguridad económica obliga a trabajar extensamente, lo que impacta en el rendimiento. Así, las desigualdades sociales se reproducen dentro del sistema universitario formalmente igualitario.

Las becas y programas de apoyo no son solo políticas administrativas, sino dispositivos estructurales que transforman vidas. Permiten sostener proyectos educativos en condiciones de justicia, dignidad y posibilidad real. Representan pasos hacia una universidad inclusiva, equitativa y transformadora (Martínez & Gómez, 2020).

Subdimensión: Comparación con pares y su impacto en la percepción del estudio.

Los pares influyen en la elección de carrera de los estudiantes. Esto concuerda con la teoría cognitiva social de Bandura, que sostiene que los pares son fuentes de aprendizaje social, ya que modelan y sancionan estilos de conducta y sirven como referencias comparativas para la evaluación y validación de la eficacia personal. Compararse con los compañeros es una práctica habitual en la universidad. Esta comparación moldea la identidad académica, influye en la autoestima y afecta directamente la forma en que se valora el proceso de aprendizaje (Araneda-Guirriman et al., 2020).

Los programas de tutorías entre iguales fortalecen el rendimiento académico, ya que ofrecen una relación horizontal de apoyo, comprensión y contención emocional. Esta estrategia demuestra que la colaboración entre estudiantes puede ser más efectiva que enfoques competitivos o jerárquicos (Araneda-Guirriman et al., 2020).

La teoría de la comparación social de Festinger (1954) sostiene que evaluamos nuestras habilidades contrastándolas con las de otros similares. En contextos universitarios, esto puede generar motivación o frustración, dependiendo del entorno emocional, el desempeño académico y el contexto socioeconómico del estudiante.

Cuando la comparación es negativa, el estudiante puede percibirse como incompetente o inferior. En cambio, si se siente en igualdad, la comparación puede impulsar su superación. Por eso, no es una práctica neutra, sino un fenómeno influido por múltiples variables (Festinger, 1954).

Ames (1992) distingue entre climas motivacionales orientados a la tarea o al ego. En climas competitivos, los estudiantes se centran en destacar; en climas colaborativos, priorizan aprender. Esto afecta directamente cómo se relacionan con sus estudios y qué sentido les atribuyen.

Tinto (2017) destaca que los entornos colaborativos reducen la deserción. Al sentirse comprendidos, acompañados y no solos, los estudiantes desarrollan sentido de pertenencia. Así, la interacción positiva entre pares es un factor protector frente a los desafíos académicos, sociales y personales cotidianos.

Martínez y Luna (2021) advierten que la presión del grupo puede influir en la elección de carrera. Algunos jóvenes eligen carreras por expectativas externas, no por convicción personal, lo cual puede generar desconexión, insatisfacción y pérdida de sentido en el estudio universitario.

Fomentar redes de apoyo, tutorías y climas empáticos fortalece el sentido del estudio. Estas estrategias promueven confianza, propósito y resiliencia. La comparación entre pares deja de ser amenazante y se transforma en una herramienta para crecer junto a otros (Ames, 1992).

Método

Contexto

La presente investigación cualitativa se llevó a cabo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), ubicada en el Boulevard Suyapa, Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, Centroamérica. Específicamente, el trabajo de campo se desarrolló en el edificio B2 de dicha institución. Para la recolección de datos, se utilizó la técnica de entrevistas semiestructuradas, aplicando un instrumento compuesto por 13 ítems. Se realizaron un total de 10 entrevistas a lo largo del segundo periodo comprendido entre mayo y agosto, durante el cual se desarrolló todo el proceso investigativo.

Muestra

Para esta investigación se optó por una muestra homogénea, ya que seleccionamos personas que comparten características similares, con el objetivo de centrarnos en un fenómeno común dentro de un grupo social específico.

Al contrario de las muestras diversas, una muestra homogénea incluye participantes o unidades que comparten características similares o específicas (por ejemplo, edad, género, nivel educativo, contexto, etc.). Este tipo de muestra se utiliza cuando se desea explorar un fenómeno dentro de un grupo con rasgos comunes para profundizar en sus experiencias, percepciones o significados compartidos. (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018)

Perfil de la investigación

Con base a lo anterior nuestro perfil será:

- a) Estudiante universitario de 18 a 25 años.

- b) Con un índice académico entre 80 y 100.
- c) Estudiante de la carrera de Ingeniería.
- d) Cursando segundo año de carrera.

Instrumento: Entrevista semiestructurada

Para la recolección de datos se utilizó la entrevista semiestructurada “Consiste en un encuentro cara a cara entre el investigador y el entrevistado, donde se parte de una guía de temas o preguntas básicas, pero se da flexibilidad para profundizar, aclarar o explorar nuevas ideas durante la conversación” (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018).

El instrumento está compuesto por 13 ítems. Se realizaron un total de 10 entrevistas a lo largo del periodo comprendido entre mayo y agosto, durante el cual se desarrolló todo el proceso investigativo. (Ver anexos)

Diseño de la investigación

Se optó por un diseño de enfoque fenomenológico, el cual tiene como propósito describir la esencia de las experiencias humanas en relación con un fenómeno específico, tal como son vividas y percibidas por las personas. Este diseño busca comprender las estructuras de significado que subyacen en dichas experiencias (Hernández Sampieri & Mendoza Torres, 2018).

Procedimiento

- Se formaron los equipos de trabajo. El equipo quedó conformado por seis integrantes. Cada integrante del equipo presentó varias ideas para seleccionar el tema de investigación. Tras la

revisión y con aprobación del licenciado, se eligió el problema a investigar: percepción de estudiantes universitarios sobre el sentido de estudio en su vida personal y futura.

- Se buscaron los antecedentes del tema y se elaboraron las fichas correspondientes.
- Se definieron las dimensiones para el marco referencial y se elaboraron fichas por cada dimensión seleccionada.
- Se eligió el tipo de muestreo, optando por una muestra homogénea. Se definió el perfil de los participantes.
- Se seleccionó la entrevista semiestructurada como instrumento para la investigación. A partir de las dimensiones, se elaboraron 16 preguntas, una por cada dimensión.
- Después de tener las preguntas, se sortearon para volver a enumerarlas, quedando 13 preguntas para realizar la entrevista.
- Se presentó el formato de la entrevista para su revisión y se realizó un ensayo mediante role play.
- Se eligió el diseño cualitativo, específicamente el enfoque fenomenológico.
- Se desarrollaron los principales apartados del proyecto: antecedentes, problema de investigación, objetivos generales y específicos, justificación, contexto, importancia en el campo académico y profesional del estudio.
- Se realizó la prueba piloto, que resultó exitosa.
- Se realizó la primera ronda de entrevistas, siguiendo cuidadosamente el perfil de muestra y los lineamientos establecidos. Cada estudiante fue responsable de transcribir su entrevista.
- Se empezó a realizar el cuadro 1, que incluyó: objeto de estudio, dimensiones, subdimensiones, preguntas claves, ideas centrales y observaciones del lenguaje corporal.

- Después de la primera ronda y colocar la información al cuadro 1, se eligieron a 3 integrantes del grupo que realizaron mejor la entrevista y proporcionaron mayor volumen para realizar la segunda ronda de entrevistas y posteriormente ser transcritas para colocar la información al primer cuadro.
- Al realizar el cuadro 1, se presentó al licenciado para su revisión en los apartados de ideas centrales.
- Luego se realizó el segundo cuadro donde, en las ideas centrales, se extrajo el eje central por cada pregunta de la entrevista y se sacaron códigos con su respectiva nomenclatura y luego la interpretación que explica el eje central de cada idea central.
- Se realizó la saturación del cuadro 1, abarcando las dos rondas en las entrevistas.
- Se realizó el último cuadro compuesto por el objeto de estudio, conclusiones, propuestas y reflexiones.
- Se realizó la discusión compuesta por conclusiones copiadas del cuadro 3 y se buscaron la conclusión de parámetro y conclusión de contraste. Luego de eso se realizaron las recomendaciones, implicación del estudio, cómo se cumplieron los objetivos, relacionar los resultados con el estudio previo (semejanzas y diferencias), las limitaciones que posteriormente se volvieron a copiar en la introducción, la importancia y el significado del estudio y, por último, los hallazgos inesperados.
- Al terminar la discusión, se realizó el resumen que conlleva el problema cualitativo, breve metodología, muestreo, diseño, conclusiones y términos claves.
- Se realizó la revisión final del documento, colocando el apartado de anexos con fotos del grupo, lugar donde se hicieron las entrevistas, audios de las dos rondas de entrevistas, entrevista semiestructurada, cuadro 1 y cuadro de saturación.
- Finalmente, se llevará a cabo la defensa de la investigación.

Análisis Interpretación de resultados

Cuadro 2: Interpretativo

Objeto de estudio	Dimensión	Subdimensión	Ideas centrales	Código	Nomenclatura	Interpretación
Percepción de estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida personal y futura	Contextual Social	Comparación con pares y su impacto en la percepción del estudio.	“Presión social, pues mira, no una presión social porque sí, yo sé que la sociedad demanda, la verdad demanda este tipo de carreras y profesionales, pero no lo tomo como una presión porque yo decidí estudiar ingeniería y sabía que lleva obstáculos, que uno tiene	CSCDS	CS: Contextual Social. C: Comparación. DS: Demanda Social.	La persistencia de factores externos que influyen en la elección profesional, como la presión familiar, las expectativas sociales y las restricciones económicas. Estos factores, ampliamente discutidos por Alarcón (2019) y Figueroa et al. (2025), siguen condicionando las decisiones vocacionales, llevando en algunos casos a que los estudiantes opten por carreras no necesariamente

			que ir pasando gastos económicos, el tiempo, pero como esto me motiva, lo hago de la mejor manera que pueda”.			alineadas con sus intereses personales o habilidades.” (Ordóñez et al., 2025)
		Acceso a recursos educativos y sociales (becas, apoyo comunitario, etc.)	Pues no, beca, no cuento con beca ni he contado con beca; mis estudios son financiados por mis padres y yo también porque hago algunas horas de trabajo aparte de mis estudios, entonces con eso puedo costearme	CSARCE	CS: Contextual social. AR: Acceso Recursos. CE: Costearse estudios.	“La importancia de analizar las becas como instrumento de equidad radica en su capacidad para reducir las desigualdades socioeconómicas y mejorar la permanencia en la universidad (Naim, 2025). Las becas, especialmente las llamadas becas salario, han demostrado ser una herramienta eficaz para facilitar el acceso y mejorar el

			mis estudios, pero beca, no.			rendimiento académico de estudiantes en situación de vulnerabilidad.” (Berlanga & Corti, 2025)
Personal– Profesional	Grado de identificación con la carrera elegida.	“Sí, sí lo hice, lo hice cuando estuve estudiando en el colegio y sí, sí me hice un examen; de hecho, había varias carreras, mejor dicho, había varias orientaciones que me tiró: una era ingeniería, otras artes y la música, pero obviamente que escogí la ingeniería.	PPIATD	PP: Personal profesional I: Identificación con la carrera escogida ATD: Ayudan a tomar una decisión	Lagos y Palacios (2008) Proponen una visión integradora de la orientación vocacional, entendida como aquel “proceso, planificado y coordinado técnicamente por el orientador, que tiene como principal objetivo acompañar, informar y asesorar a los estudiantes en la toma de decisión referida a la continuación de estudios, con perspectiva en su inserción laboral”,	

			<p>Entonces esas cosas ayudan a veces a tomar una decisión: ¿en qué debo tomar mi vida como estudiante universitario?</p> <p>Entonces sí, sí, sí lo hice.</p> <p>Cómo te digo, a veces uno ya tiene una idea de lo que quiere estudiar. Mis padres también me orientaron que sería una buena carrera. A mí me gusta, me gusta manejar esto de los sistemas.</p> <p>Claro, cuando hice la prueba y</p>			<p>permitiéndole reconocer sus inclinaciones, intereses o destrezas para que estén en concordancia con la profesión a elegir. (Mejía et al., 2018)</p>
--	--	--	---	--	--	--

			sale que tengo orientación, pues es como una señal”.			
		Relación entre el estilo de vida personal y el rendimiento académico.	“Me afecta demasiado. Siento ansiedad, estrés, me frustro, lloro. Sé que debo estudiar, pero ese mismo estrés me cansa y al final no estudio. La primera vez que me quedé, lloré mucho. Me dio ansiedad y tristeza.”	PPEAEF	PP: Personal- Profesional. E: Estilo de Vida. AEF: Ansiedad, estrés, frustración	“La frustración es aquella respuesta que involucra ansiedad, conductas de escape, agresividad e incluso violencia; la frustración, un estudio realizado en España, tuvo una muestra de 161 estudiantes y los resultados obtenidos mostraron relaciones positivas entre la inteligencia y variables como autoestima, optimismo y tolerancia a la frustración, evidenciando la necesidad de invertir en la salud

						mental adolescente.” Alonso Castillo, M. M., & Martínez Sánchez, A. (2024)
	Prospectual	Expectativas de empleabilidad tras finalizar la carrera.	<p>“¿Cómo se conectan?</p> <p>Pues de aquí depende un buen trabajo en un futuro en alguna empresa bien pagada; es claro que tiene mucho que ver porque esta carrera me va a dar la oportunidad de obtener, de encontrar un trabajo que me ayude a estabilizarme como persona y, más que nada, un área</p>	PEECP	<p>P: Prospectiva.</p> <p>E: Empleabilidad.</p> <p>ECP: Estabilizarme como persona.</p>	<p>“Los estudiantes conciben la educación como una herramienta para garantizar su estabilidad emocional, económica y social en la adultez, en contraposición a las experiencias de precariedad o dependencia vividas en su entorno familiar.”</p> <p>Mora-Gómez, F. y García-Sánchez, I. (2020).</p>

			que a mí me encanta, los sistemas y manejar este tipo de datos”.			
		Influencia de la familia en la elección y continuidad de los estudios.	“Mucho ellos son mi motivación; creo que sin el apoyo de mis padres es imposible llegar hasta aquí. Desde el momento en que me dieron el apoyo para estudiar en la universidad, en ese entonces yo no trabajaba, y pues me dijeron: ‘¿Qué quieres estudiar? Te apoyamos’, y eso ya	PIFA	P: Prospectual. IF: Influencia de la Familia. A: Apoyo.	"El apoyo familiar se constituye en un factor fundamental para el desarrollo académico de los estudiantes universitarios, ya que proporciona motivación, seguridad emocional y un ambiente propicio que favorece la perseverancia y el compromiso con los estudios. Además, la comunicación constante y el acompañamiento en las dificultades académicas fortalecen la autoestima y la

			<p>motiva. Entonces sí es un gran compromiso porque la graduación será para ellos también”.</p>			<p>confianza del estudiante, promoviendo una mayor responsabilidad y dedicación hacia sus metas educativas. Las expectativas y valores transmitidos por la familia influyen directamente en la planificación y continuidad de la carrera, siendo determinantes para la permanencia y éxito en la universidad." (Pérez, M., & Gómez, L. 2020).</p>
		<p>Proyección de vida profesional basada en los estudios actuales</p>	<p>“Me veo en el futuro programando para alguna empresa. Esa es mi motivación, y me interesa conseguir un</p>	<p>PPVECI</p>	<p>P: Prospectual. PV: Proyección de vida. ECI:</p>	<p>Este estudio examina cómo los estudiantes universitarios conciben su formación académica como un factor determinante en la configuración</p>

			trabajo remoto.”		Ejercer como ingeniera.	de su identidad profesional. A partir de vivencias formativas y procesos reflexivos, los jóvenes proyectan su futuro laboral en función de los saberes y competencias adquiridos en el transcurso de su carrera. Fuente: Gómez, L., & López, D. (2021).
		Confianza en que el estudio garantizará estabilidad económica	“Yo creo que esa es la base, porque si no me llego a graduar, me quedo corto; cuando ya vaya a pedir, me piden mi currículum, es universitario, es licenciado, tiene la	PPEOMT	P: Dimensión prospectiva. PE: Percepción económica. OMT: Obtener un mejor trabajo.	“Los jóvenes universitarios esperan que su título les permita acceder a mejores trabajos que los de sus padres, con ingresos estables, beneficios laborales y reconocimiento profesional, como una forma de

			ingeniería; eso influye en obtener un mejor trabajo. Las personas que logran llegar a esto, a obtener el título, tienen una mejor oportunidad económica”.			romper ciclos de precariedad.” Martínez, A. & Rojas, C. (2021).
		Percepción del futuro personal en relación al avance académico	“Mi propósito es simple y sencillamente poder tener una vida digna, poder vivir bien y poder ayudar a mis padres y a mi familia en general con lo que pueda”.	PPFDP	P: Prospectual. FP: Futuro Personal. DP: Deseo de ser un profesional	El deseo profesional es un factor determinante en la persistencia universitaria ya que los jóvenes con una meta profesional definida muestran mejor adaptación y satisfacción con su formación. La persistencia académica con variables como el rendimiento y la integración académica en

						estudiantes sugiere el desarrollo de factores vinculados a la permanencia y éxito universitario, incluyendo la motivación y metas profesionales que puedan brindarles éxitos laborales futuros. (Rodríguez et al, 2020)
	Motivacion al	Motivación Intrínseca	“Me gusta estar investigando para mejorar en mis conocimientos, para estar en la vanguardia de lo que son las nuevas tecnologías. Es muy importante ese ámbito de renovarse en el estudio, entonces me	MMIRE	M: Motivación. MI: Motivación intrínseca. RE: Renovarse en el estudio.	"El estudiante universitario, busca aprender y se interesa en ello si tiene clara la utilidad y aplicabilidad de los conocimientos que están en juego. La motivación intrínseca hacia el conocimiento se ha relacionado con conceptos como curiosidad o motivación para aprender y hace referencia a llevar a

			<p>encanta porque esto va todos los días a algo nuevo, entonces tengo que ir avanzando. Esto no me detiene, sino que sigo investigando”</p> <p>.</p>			<p>cabo una actividad por el placer y satisfacción que se experimenta al aprender cosas nuevas, al explorar mientras se intenta superar o alcanzar un nuevo nivel. " (Casanova Rubio, 2018)</p>
		Motivación	<p>“Mucho, la verdad que a mí me gusta estudiar, a mí me gusta estudiar, me encanta saber, entonces no ocupó una motivación extra. Yo sé que hay muchas personas que no están estudiando,</p>	MMACI	<p>M: Motivación.</p> <p>M: Motivacional.</p> <p>ACI: Aprendo cosas interesantes.</p>	<p>“La motivación es fundamental en la formación, ya que impulsa el deseo de aprender. Busca despertar el interés inicial y la disposición positiva hacia el aprendizaje, conectando el nuevo contenido con los conocimientos previos del estudiante para hacerlo relevante.”</p>

			<p>hay muchas personas que se quedaron en la escuela, otros no pudieron pasar por bachiller, otras personas llegaron a la universidad y por X motivo no pudieron seguir con su carrera; el hecho de que yo esté aquí estudiando y esté cerca de graduarme ya para mí es un gran paso”.</p>			(Mendoza Laz et al., 2025)
		Motivación de metas académicas	<p>“Bueno, como le dije antes, la meta personal, la satisfacción mía, satisfacer el</p>	MMAMV	<p>M: Motivación.</p> <p>MA: Metas académicas.</p>	<p>El estudiante vincula su trayectoria académica con metas personales de superación, reconocimiento</p>

			<p>deseo de mis padres, de mis hermanas también y de toda mi familia.</p> <p>También el deseo de tener una mejor vida en lo que se refiere a lo económico, el deseo de tener, como le digo, mi compañía de sistemas.</p> <p>Deseo de ser capaz, de ser una persona más eficiente, de ser una persona que les dé mejor futuro a mis hijos en mi futuro.</p> <p>Bueno, el deseo de salir adelante.”</p>		<p>MV: Mejor vida.</p>	<p>familiar y éxito económico, lo que refleja una motivación extrínseca que impulsa su proyecto de vida</p>
--	--	--	---	--	----------------------------	---

		Motivación extrínseca	<p>“Sí hay maestros, que hay clases que son bien importantes en la carrera, entonces hay clases, yo sé que si no doy el 100, no me va a ir bien. Entonces saber que ese esfuerzo que estoy haciendo es reconocido por mi maestro, claro que es un plus, uno se siente bien, se siente que hizo un buen trabajo y no hay nada mejor que decirte que hiciste un buen trabajo.</p>	MMEBT	<p>M: Motivación.</p> <p>ME: Motivación extrínseca.</p> <p>BT: Buen trabajo.</p>	<p>El reconocimiento del profesor alimenta la percepción de competencia del estudiante y refuerza su motivación académica, no solo desde lo emocional, sino también como una validación que da sentido al esfuerzo y al aprendizaje.</p>
--	--	-----------------------	---	-------	--	--

			Entonces sí, claro que influye que un maestro te diga: ‘Tú hiciste bien’”.			
--	--	--	--	--	--	--

Cuadro 3: Conclusiones

Objeto de estudio	Conclusiones	Propuestas	Reflexión final
Percepción de estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida personal y futura	1. La demanda social afecta en la presión social para la elección de la carrera	1. Las instituciones deben ofrecer orientación vocacional continua y personalizada, incluyendo el trabajo con las familias, para apoyar decisiones basadas en el autoconocimiento y no en presiones externas.	La experiencia universitaria tiene múltiples factores: personales, sociales, emocionales y económicos que influyen en la elección de carrera y el compromiso con el estudio. Estudiar no solo implica adquirir conocimientos, sino también construir un proyecto de vida orientado a la superación personal, la estabilidad y una vida mejor. La motivación interna, el apoyo familiar, la orientación vocacional, las becas, la salud mental y el reconocimiento docente son
	2. Las personas optan por acceder a una beca para poder costearse sus estudios.	2. Se recomienda que las instituciones educativas amplíen los programas de becas y los acompañen con orientación académica y psicosocial para	

		asegurar el éxito estudiantil.	elementos clave en este proceso. En conjunto, estos aspectos reflejan que el sentido del estudio es subjetivo, pero fundamental para el desarrollo integral de los estudiantes.
3. Realizar la prueba vocacional ayuda a las personas a tomar una decisión con respecto a lo que quieren estudiar.	3. Se recomienda que las instituciones educativas implementen programas permanentes de orientación vocacional desde niveles medios, con acompañamiento profesional, para apoyar a los estudiantes en una toma de decisiones informada y realista.		
4. La salud mental afecta en el rendimiento académico	4. Las instituciones deben priorizar programas de apoyo psicológico accesibles y permanentes, así como promover una cultura educativa que valore el equilibrio entre el bienestar emocional y el rendimiento académico.		
5. Los estudios se conectan con la vida a futuro por las expectativas de empleabilidad y estabilizarse como persona.	5. Se recomienda que las instituciones fortalezcan los espacios de orientación profesional y establezcan convenios con empresas o sectores productivos. De esta forma, los estudiantes		

		podrán visualizar mejor sus oportunidades laborales y prepararse con mayor claridad para el futuro.	
	6. La influencia de la familia sirve de apoyo a los estudiantes en su compromiso con el estudio.	6. Se recomienda que las instituciones fortalezcan el vínculo con las familias mediante una comunicación cercana y continua, incentivando su participación en acciones que acompañen el proceso educativo del estudiante y refuercen su desarrollo académico.	
	7. Los estudiantes entrevistados se ven reflejados en sus estudios ejerciendo como ingenieros.	7. La universidad podría ofrecer talleres de empleabilidad y apoyo para la búsqueda de trabajo, para que los estudiantes se preparen mejor y tengan más oportunidades al graduarse.	
	8. Los estudiantes universitarios consideran que estudiar les será útil para conseguir un mejor trabajo a futuro.	8. Se recomienda que la universidad promueva espacios donde los estudiantes puedan aplicar lo aprendido en	

		proyectos reales, para que se sientan más conectados con su futura labor como ingenieros.	
	9. El deseo de ser un profesional es la razón principal que motiva a los universitarios a estudiar.	9. La institución debe fortalecer los servicios de orientación vocacional para que los estudiantes clarifiquen y refuercen sus metas profesionales.	
	10. Para los estudiantes renovarse en el estudio, es lo que más lo motiva a querer reforzar sus conocimientos.	10. Se recomienda implementar talleres y cursos de actualización académica que incentiven la renovación constante de conocimientos.	
	11. La motivación para estudiar está directamente relacionada con el deseo de aprender cosas nuevas.	11. Fomentar un enfoque educativo que priorice la curiosidad y el aprendizaje activo. Esto puede incluir talleres interactivos, proyectos de investigación y actividades prácticas que estimulen el interés por descubrir y aprender, haciendo que el estudio sea más atractivo y	

		significativo para los estudiantes.	
	12. Una de las metas que impulsa a los universitarios a seguir estudiando es el deseo de una vida mejor.	12. Implementar programas de mentoría que conecten a estudiantes con profesionales en sus campos de interés. Estos mentores pueden ofrecer orientación sobre cómo alcanzar una vida mejor a través de la educación. Esto no solo motivará a los estudiantes, sino que también les proporcionará una visión clara de las oportunidades que su educación puede ofrecer.	
	13. El reconocimiento de los maestros impacta para hacer un buen trabajo	13. Implementar un programa institucional de reconocimientos trimestrales que destaque el esfuerzo, innovación y compromiso de los docentes.	

	<p>14. Conclusión basada en parámetro: El futuro de los universitarios está relacionado con el deseo de ser un profesional. Este deseo motiva su compromiso con los estudios impactando su rendimiento académico.</p>		
	<p>15. Conclusión por contraste: Las trayectorias estudiantiles se configuran entre realidades opuestas desde el apoyo y elección libre, hasta la presión familiar, desorientación y carga emocional</p>		

Discusión

a) Conclusiones: La demanda social afecta en la presión social para la elección de la carrera. Las personas optan por acceder a una beca para poder costearse sus estudios. Realizar la prueba vocacional ayuda a las personas a tomar una decisión con respecto a lo que quieren estudiar. La salud mental afecta en el rendimiento académico. Los estudios se conectan con la vida a futuro por las expectativas de empleabilidad y estabilizarse como persona. La influencia de la familia sirve de apoyo a los estudiantes en su compromiso con el estudio. Los estudiantes entrevistados se ven reflejados en sus estudios ejerciendo como ingenieros. Los estudiantes universitarios consideran

que estudiar les será útil para conseguir un mejor trabajo a futuro. El deseo de ser un profesional es la razón principal que motiva a los universitarios a estudiar. Para los estudiantes, renovarse en el estudio es lo que más los motiva a querer reforzar sus conocimientos. La motivación para estudiar está directamente relacionada con el deseo de aprender cosas nuevas. Una de las metas que impulsa a los universitarios a seguir estudiando es el deseo de una vida mejor. El reconocimiento de los maestros impacta para hacer un buen trabajo. El futuro de los universitarios está relacionado con el deseo de ser un profesional; este deseo motiva su compromiso con los estudios, impactando su rendimiento académico. Las trayectorias estudiantiles se configuran entre realidades opuestas, desde el apoyo y elección libre, hasta la presión familiar, desorientación y carga emocional. **b) Recomendaciones:** Para futuras réplicas de la investigación sobre la percepción del sentido del estudio en estudiantes universitarios, se sugiere modificar el diseño metodológico de transversal a enfoque cualitativo longitudinal. Esto implicaría realizar entrevistas en distintos momentos del proceso formativo, como el inicio, mitad y final del año académico o de la carrera. Esta estrategia permitiría capturar la evolución y transformación del sentido que los estudiantes atribuyen al estudio, considerando factores que inciden con el tiempo, como reprobaciones, logros académicos, prácticas profesionales o cambios personales. Esta variación metodológica permitiría una comprensión más profunda del fenómeno, al observar cómo se reconfigura la experiencia educativa a lo largo del tiempo. Asimismo, se propone un cambio en el tipo de muestreo. En lugar de mantener una muestra homogénea concentrada en una sola carrera, se recomienda optar por un muestreo intencional diverso, que incluya estudiantes de distintas disciplinas universitarias (por ejemplo, ingenierías, ciencias sociales, salud, humanidades). Esta estrategia metodológica facilitaría la comparación de trayectorias, expectativas y motivaciones, permitiendo identificar matices relevantes según el campo profesional de formación, lo que

enriquecería los hallazgos desde el enfoque fenomenológico. Finalmente, se considera pertinente incluir una variación en los contextos socioeconómicos de los participantes. Esto implica seleccionar intencionadamente estudiantes que representen distintas realidades: con o sin acceso a becas, con apoyo familiar o auto sostenidos, provenientes de contextos urbanos y rurales. Además, se recomienda incorporar preguntas que indaguen directamente cómo estas condiciones afectan su experiencia académica. Este cambio metodológico responde a la necesidad de contextualizar la vivencia del estudio, pues factores estructurales como el nivel de ingresos o el entorno social condicionan las posibilidades de continuidad, motivación y sentido personal del proceso educativo.

c) Implicación del estudio: Implicación teórica: El sentido del estudio en estudiantes universitarios se construye a partir de distintas dimensiones que influyen en cómo experimentan su vida académica y la conectan con sus metas personales y futuras. Desde la dimensión motivacional, el estudio cobra sentido cuando está impulsado por el deseo de aprender, la curiosidad y la satisfacción personal. La motivación intrínseca favorece el compromiso con el aprendizaje. A su vez, factores externos como recompensas, reconocimiento o presiones familiares también influyen. La dimensión prospectual, el estudio se relaciona con la proyección hacia el futuro. Los estudiantes lo ven como una herramienta para alcanzar metas laborales, mejorar su calidad de vida o lograr independencia económica. Esto refuerza la idea de que estudiar es un medio estratégico para construir un proyecto de vida. La dimensión personal-profesional ayuda a definir lo que quiere ser y a sentirse más seguro con sus elecciones. Así, el sentido del estudio también tiene un componente de autorrealización y claridad sobre su camino profesional. Finalmente, la dimensión contextual-social muestra que el entorno influye en cómo se vive el proceso educativo. El apoyo familiar, la relación con compañeros, la orientación institucional y las oportunidades como becas o actividades extracurriculares fortalecen o debilitan el sentido del

estudio. Un entorno positivo puede motivar, mientras que uno desfavorable puede generar frustración o abandono. Implicación práctica: El estudio explora cómo los estudiantes perciben el sentido del estudio, destacando la influencia de la motivación, la orientación vocacional y la familia en su compromiso académico. Esto ayuda a los profesionales de la salud mental a identificar factores que afectan la motivación y contribuye a la construcción de la identidad personal de los estudiantes. Facilita la comprensión de la conexión entre el estudio y las metas de los estudiantes, permitiendo diseñar estrategias pedagógicas y programas de apoyo que fomenten experiencias educativas significativas. También ayuda a identificar factores que impactan la motivación y el desarrollo personal, mejorando así la trayectoria profesional de los estudiantes.

d) Establecer cómo se cumplieron los objetivos y sus preguntas: El objetivo general es describir la percepción de los estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida, personal y futura. Los objetivos específicos son: Explorar las motivaciones personales que influyen en los estudiantes universitarios al otorgar sentido al estudio en sus vidas. ¿Cuáles son las motivaciones personales que influyen en los estudiantes universitarios al otorgar sentido al estudio de sus vidas? El objetivo de explorar las motivaciones personales que influyen en los estudiantes universitarios al otorgar sentido al estudio en sus vidas fue alcanzado satisfactoriamente. A través del análisis de las entrevistas realizadas, se identificaron diversas motivaciones recurrentes entre los participantes, tales como el deseo de ayudar a sus padres, mejorar su calidad de vida, obtener un empleo mejor remunerado y lograr estabilidad profesional. Estas respuestas permiten afirmar que se respondió de forma clara y consistente a la pregunta de investigación planteada, al evidenciar los factores personales que dan significado al proceso educativo en la vida de los estudiantes. Analizar cómo las experiencias pasadas y las aspiraciones profesionales de los estudiantes conforman su percepción sobre el valor del estudio. ¿Cómo conforman las experiencias personales

y aspiraciones profesionales de los estudiantes su percepción sobre el valor del estudio? El objetivo de analizar cómo las experiencias pasadas y las aspiraciones profesionales de los estudiantes conforman su percepción sobre el valor del estudio fue alcanzado. Los hallazgos revelaron que, si bien existió apoyo familiar, la elección de carrera fue en la mayoría de los casos una decisión personal influenciada por vivencias previas significativas. Asimismo, se evidenció que las aspiraciones profesionales de los estudiantes no siempre coincidieron con los resultados obtenidos en orientaciones vocacionales, lo que demuestra que sus metas fueron construidas a partir de intereses propios y experiencias subjetivas. Estos elementos confirman que tanto las experiencias personales como las aspiraciones influyeron directamente en la forma en que los estudiantes perciben el valor del estudio, dando respuesta a la pregunta de investigación planteada. Examinar las expectativas y proyecciones que los estudiantes universitarios construyen respecto a su futuro a partir del sentido que dan al estudio en sus vidas. ¿Qué expectativas y proyecciones construyen los estudiantes universitarios respecto a su futuro a partir del sentido que le dan al estudio de sus vidas? El objetivo de examinar las expectativas y proyecciones que los estudiantes universitarios construyen respecto a su futuro a partir del sentido que dan al estudio fue cumplido. A partir de las entrevistas, se evidenció que los estudiantes asocian el estudio con la preparación y el fortalecimiento de sus capacidades, lo cual consideran esencial para alcanzar estabilidad y éxito en el futuro. Asimismo, expresaron que el valor que otorgan al estudio está vinculado directamente con sus aspiraciones económicas, proyectando su formación académica como una vía para mejorar su situación financiera. Estas percepciones y aspiraciones confirman que los estudiantes construyen sus expectativas futuras en función del significado personal que le atribuyen al proceso educativo, dando respuesta clara a la pregunta de investigación formulada. Interpretar cómo influyen los entornos sociales (familia, amigos, comunidad académica) en la construcción del

sentido del estudio para la vida de los estudiantes universitarios. ¿De qué manera influyen los entornos sociales en la construcción del sentido del estudio para la vida de los estudios universitarios? Los resultados obtenidos permitieron comprender cómo los entornos sociales influyen significativamente en la forma en que los estudiantes universitarios otorgan sentido al estudio. Las entrevistas evidenciaron que la familia, los amigos y la comunidad académica actúan como referentes motivacionales, brindando apoyo emocional, consejos y modelos a seguir. Aunque la decisión de estudiar suele ser personal, estos entornos juegan un papel clave en el fortalecimiento del compromiso académico y en la valoración del estudio como herramienta para el desarrollo personal y profesional. Con base en estos hallazgos, se logra interpretar la influencia de los entornos sociales, cumpliendo así tanto con el objetivo planteado como con la pregunta de investigación asociada. **e) Relacionar los resultados con el estudio previo (semejanzas y diferencias):** Semejanzas en los resultados. En ambos estudios, los estudiantes coinciden en la importancia de encontrar un sentido que oriente sus trayectorias universitarias. Se observa que el sentido de estudio está vinculado con la motivación, la perseverancia y la claridad de metas, funcionando como un motor que impulsa a los jóvenes a continuar sus estudios, a pesar de los retos. Esta dimensión aparece asociada tanto al deseo de alcanzar una meta personal como al compromiso con su formación profesional. También en ambos contextos los estudiantes reconocen que contar con un propósito claro les permite enfrentar mejor las exigencias académicas, y que esta búsqueda de sentido les ayuda a conectar lo que hacen en la universidad con sus aspiraciones a futuro. La relación entre el estudio y la vida futura aparece como un eje común: en ambos casos, los jóvenes perciben que su carrera tiene un valor instrumental y simbólico, ya que les permitirá construir un proyecto de vida estable. Asimismo, en ambas investigaciones se reconoce el valor del apoyo emocional, ya sea familiar, docente o institucional. Los estudiantes valoran los espacios

de acompañamiento, reconocimiento y contención como elementos que fortalecen su sentido de vida, favoreciendo una actitud positiva ante los desafíos académicos. Diferencias en los resultados. A pesar de estas similitudes, los resultados muestran diferencias significativas en el modo en que los jóvenes experimentan el sentido de estudio. En el caso de la UNAH, los relatos estudiantiles tienden a expresar un vínculo activo y esperanzador con su formación universitaria. Los jóvenes se muestran motivados, con metas claras, con capacidad de sobreponerse a las dificultades y con una narrativa centrada en el esfuerzo personal. Se percibe un sentido de vida que se sostiene en la voluntad, el compromiso y la visión de futuro. En contraste, los resultados del estudio mexicano reflejan una situación más crítica. Más de la mitad de los estudiantes evaluados mostraban señales de vacío existencial e incertidumbre respecto al propósito de su vida. Este vacío se manifiesta en forma de desmotivación académica, dificultad para establecer metas, y una sensación de desconexión con el entorno universitario. A diferencia del caso hondureño, en donde el sentido de vida parece estar presente como un recurso personal activo, en el contexto mexicano se evidencia una carencia que puede interferir con la adaptación y la permanencia en la universidad. Otra diferencia relevante tiene que ver con el tono emocional de los relatos. En el estudio hondureño predomina una narrativa de superación, esfuerzo constante y motivación interna. Los estudiantes expresan entusiasmo por aprender, interés por su carrera y capacidad de sobreponerse al estrés. Por el contrario, en el estudio mexicano se destaca una narrativa marcada por el malestar, la apatía y la falta de dirección personal. En este último caso, el entorno social y cultural aparece como un factor que contribuye a la pérdida de sentido, evidenciando un contexto más adverso para la construcción de un proyecto vital significativo. Finalmente, mientras en Honduras los estudiantes parecen tener ya una conexión clara entre su experiencia académica y sus metas personales, en México se subraya la necesidad urgente de estrategias educativas que fortalezcan esa conexión. La

diferencia principal radica en que, en el primer caso, el sentido de vida se presenta como una vivencia ya incorporada por muchos estudiantes, mientras que en el segundo se identifica como un aspecto que debe ser trabajado desde el inicio de la vida universitaria. **f) Limitaciones:** Una de las principales dificultades fue encontrar personas que cumplieran con todos los criterios establecidos para participar en las entrevistas, ya que muchas no reunían al menos uno de los requisitos definidos. También se presentaron problemas para conseguir aulas disponibles, ya que la mayoría se encontraba ocupada durante los horarios asignados para la recolección de datos. Durante algunas entrevistas, se percibió una presencia constante de ruido externo, lo que obligó al equipo a cambiar de lugar en varias ocasiones para poder continuar con mayor comodidad. En la segunda ronda, una de las entrevistadoras no logró extender el tiempo de su entrevista más allá de lo alcanzado en la primera ronda, a pesar de su esfuerzo. Por ello, otra compañera asumió la realización de una entrevista adicional para compensar esta situación. Finalmente, una de las participantes no pudo presentarse a su entrevista durante la segunda ronda debido a problemas con su disponibilidad, lo cual redujo la cantidad total de entrevistas planeadas. **g) Importancia y significado del estudio:** Este estudio es importante porque explora la percepción de los estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida personal y futura, revelando cómo la motivación intrínseca, la orientación vocacional y la influencia familiar impactan en su compromiso académico y en la construcción de su identidad profesional. Al comprender estas dinámicas, se pueden diseñar estrategias pedagógicas más efectivas y programas de apoyo que fomenten una experiencia educativa significativa y preparen a los estudiantes para un futuro laboral satisfactorio. **h) Resultados inesperados:** Durante el proceso de análisis, se identificaron hallazgos inesperados que emergieron principalmente en una de las entrevistas realizadas durante la segunda ronda. En esta ocasión, la participante expresó respuestas que se distanciaban

significativamente de la tendencia general observada en el resto de los casos. A diferencia del resto, esta participante manifestó no haber tenido la libertad de elegir su carrera. Comentó que fue una decisión impulsada o más bien impuesta por sus padres, quienes la empujaron a estudiar una ingeniería, alejándose así de sus verdaderos intereses. Además, resaltó el hecho de ser la primera en su familia en llegar a la universidad, lo cual añadió aún más responsabilidad sobre sus hombros. Afirmó sentirse como la que más obligaciones tiene en casa, siendo vista como el futuro de la familia. Esta combinación de factores hizo que su experiencia del estudio no fuera solo académica, sino también una carga simbólica y emocional profunda, combinada con sus complicaciones mentales que la acompañan en su día a día. Estos hallazgos aportan una perspectiva relevante sobre cómo el sentido del estudio puede estar atravesado por condiciones sociofamiliares particulares, como la presión estructural de ser la primera universitaria de la familia o la imposición de decisiones vocacionales, elementos que no fueron previstos inicialmente en los objetivos de la investigación pero que enriquecen la comprensión del fenómeno abordado.

Referencias

- Ames, C.** (1992). Classrooms: Goals, structures, and student motivation. *Journal of Educational Psychology*, 84(3), 261–271.
- Andrade Mejía, D., Valarezo Cueva, A. S., Torres Díaz, S., & Sizalima Cuenca, S.** (2018). Orientación vocacional y elección de la carrera profesional en la Universidad Nacional de Loja. *Revista Iberoamericana de Educación Superior*, 9(26), 372–387.
<https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6756290.pdf>

Bandura, A. (1986). *Social foundations of thought and action: A social cognitive theory*. Prentice-Hall.

Becker, G. S. (1993). *Human capital: A theoretical and empirical analysis, with special reference to education* (3rd ed.). University of Chicago Press.

Bellido Castaños, M. E. (2023). *Manual: Motivación para el aprendizaje*. Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, Universidad Nacional Autónoma de México.

https://www.zaragoza.unam.mx/wp-content/2023/Publicaciones/libros/esociales/Manual_motivacion_aprendizaje.pdf

Cattaneo Nasif, F. (2022). Satisfacción respecto de la carrera elegida, según orientación vocacional y rendimiento académico en estudiantes universitarios de Mendoza [Tesis de licenciatura, Pontificia Universidad Católica Argentina]. Pontificia Universidad Católica Argentina. <https://repositorio.uca.edu.ar/handle/123456789/14040>

Durán Chinchilla, C. M., Casadiegos Santana, M. H., & Carrascal Vergel, A. M. (2021).

Motivación en estudiantes universitarios como factor generador de la calidad educativa. *Revista Boletín Redipe*, 10(13), 443–454. <https://doi.org/10.36260/rbr.v10i13.1758>

Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. *Human Relations*, 7(2), 117–140.

<https://www.humanscience.org/docs/Festinger%20%281954%29%20A%20Theory%20of%20Social%20Comparison%20Processes.pdf>

- Figuroa-Oquendo, A.** (2024). La motivación intrínseca en el proceso de aprendizaje universitario: Una aproximación cualitativa. *Cátedra*, 7(1), 53–75.
<https://doi.org/10.29166/catedra.v7i1.5431>
- García Ramos, W., & Álvarez Huari, M. Y.** (2023). Estilos de vida saludable y rendimiento académico en estudiantes universitarios: una revisión narrativa. *South Florida Journal of Development*, 4(7), 2785–2799. <https://doi.org/10.46932/sfjdv4n7-018>
- Gómez, L. M., & López, R.** (2021). Proyecto de vida profesional: Una aproximación desde la educación superior. *Revista de Investigación Educativa*, 39(2), 45–60.
- González, S.** (2019). Educación superior y movilidad social: Expectativas de jóvenes de sectores populares. *Revista de Sociología*, 12(1), 20–35.
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. P.** (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. McGraw-Hill Education.
<https://bellasartes.upn.edu.co/wp-content/uploads/2024/11/METODOLOGIA-DE-LA-INVESTIGACION-Sampieri-Mendoza-2018.pdf>
- La Rosa, C. A.** (2015). Perspectiva de la motivación en estudiantes universitarios para el logro de metas académicas. *Revista Ciencias de la Educación*, 26(46), 197–213.
<http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/46/art16.pdf>
- Lagos, J. C., & Palacios, D.** (2008). Propuesta de un modelo de orientación vocacional para la educación superior. *Revista de Pedagogía*, 29(84), 163–187.

- Lipa, R. R.** (2018). Estilos de vida saludable y rendimiento académico en estudiantes universitarios. *Revista Científica de la Universidad Privada de Huánuco*, 7(1), 61–68.
<http://revistaretos.org/index.php/retos/article/download/72871/49480>
- Martínez, A., & Gómez, L. M.** (2020). El proyecto de vida profesional en la formación universitaria: Un estudio de caso. *Revista Latinoamericana de Educación*, 50(1), 23–38.
- Martínez, R., & Luna, L.** (2021). Influencia de la presión social en la elección de carrera universitaria en jóvenes. *Revista de Orientación Educacional*, 36(1), 89-105.
<https://comunicacion-cientifica.com/doi/cc196/196-01.pdf>
- Mendoza Laz, P. E., Rivas Quiroz, J. J., Freire Jáuregui, J. P., Ugsha Quishpe, M. N., & López Vera, J. R.** (2025). La motivación y su importancia en el aprendizaje significativo. *Revista InveCom*, 5(3), e050328. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14217937>
- Mtemeri, J.** (2020). Peer pressure as a predictor of career decision-making among high school students in Midlands Province, Zimbabwe. *Global Journal Of Guidance And Counseling In Schools Current Perspectives*, 10(3), 120-131.
<https://doi.org/10.18844/gjgc.v10i3.4898>
- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).** (2022). *Informe mundial de seguimiento sobre la educación 2022: Educación para un futuro sostenible*. UNESCO.
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000382498>

- Padilla, L., Betancourt, M., Zambrano, C., Zambrano, K., Ruiz, M., & Vilela, E. (2025).** El apoyo familiar y su influencia en el rendimiento académico de los estudiantes de Educación Básica Superior. *Revista REG*, 4(2), 875–890.
<https://doi.org/10.70577/reg.v4i2.126>
- Reyes, D. (2021).** Apoyo institucional y pertenencia estudiantil en la universidad. *Revista de Educación Superior*, 50(3), 45-60.
- Reyes Sosa, M. M., Castillo Díaz, M. A., Romero Ruiz, A. E., Bautista Soto, J. C., & Ayala Medina, M. M. (2022).** Alcance académico y socioeconómico de becas: Caso de estudiantes universitarios UNAH, Honduras. *Universidad y Sociedad*, 14(S6), 88–97.
<https://rus.ucf.edu.cu/index.php/rus/article/view/3436>
- Reyes-Lagunes, I. (2014).** La orientación vocacional: Un proceso integral para el desarrollo del estudiante. *Revista Mexicana de Psicología*, 31(4), 221-234.
https://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-893X2014000400012
- Savickas, M. L. (2005).** The theory and practice of career construction. En S. D. Brown & R. W. Lent (Eds.), *Career development and counseling: Putting theory and research to work* (pp. 42–70). John Wiley & Sons.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=3012398>
- Super, D. E. (1990).** A life-span, life-space approach to career development. Jossey-Bass.
<https://www.grinnell.edu/sites/default/files/documents/Super.pdf>

Tinto, V. (1993). *Leaving college: Rethinking the causes and cures of student attrition* (2nd ed.). University of Chicago Press.

<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=2506257>

Tinto, V. (2017). Through the eyes of students. *Journal of College Student Retention: Research, Theory & Practice*, 19(2), 161–178.

<https://ysu.edu/sites/default/files/%282016%29%20Through%20the%20Eyes%20of%20Students%20TINTO.pdf>

Universidad Católica Argentina (UCA). (2022). Proyecto de vida profesional: Un enfoque pedagógico. *Revista de Educación Superior*, 51(2), 15–30.

Zúñiga, S., & Espinoza, Ó. (2020). Trayectorias académicas y proyecto de vida en estudiantes de primera generación en la educación superior. *Estudios Pedagógicos*, 46(1), 143-162.

Anexos

Códigos de color

Azul: Palabras de saturación

Naranja: Ideas clave.

Cuadro 1: Descargas originales

Objeto de estudio	Dimensión	Subdimensión	Pregunta clave	Idea central	Observaciones del lenguaje corporal
Percepción de estudiantes universitarios sobre el sentido del estudio en su vida personal y futura	Contextual Social	Comparación con pares y su impacto en la percepción del estudio.	<p><i>1- ¿Cómo influyó la presión social en su elección de carrera?</i></p> <p>1era Ronda: 1-La presión social influyó más que todo en que también pagaba la carrera. O sea, yo estaba consultando realmente, no, lo que yo sentía que estaba hecho para esto o para tal cosa, sino que yo estaba viendo qué carrera pagaba mejor. Y en eso me dijeron que Ingeniería Eléctrica pagaba bien,</p>	<p>“Presión social, pues mira, no una presión social porque sí yo sé que la sociedad demanda, la verdad demanda este tipo de carreras y profesionales, pero no lo tomo como una presión porque yo decidí estudiar ingeniería y sabía que lleva obstáculos, que uno tiene que ir pasando gastos</p>	<p><u>1era Ronda:</u></p> <p>Entrevista 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonreía de vez en cuando - Movía mucho las manos al hablar -Se sentaba derecho, pero sin parecer nervioso - Asentía con la cabeza mientras escuchaba <p>Entrevista 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Continuo contacto visual -postura abierta al tema -Sonrisa -Asentía -Manos visibles <p>Entrevista 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Postura relajada -Piernas cruzadas

			<p>entonces decidí estudiarlo.</p> <p>2-La verdad que mi papá siempre ha sido del criterio de que uno estudie lo que uno quiere. No tuve ningún tipo de influencia por parte de mi familia y amigos tampoco. La verdad que yo desde pequeña quería ser ingeniera, entonces aquí estoy, aquí estoy luchando por mis sueños.</p> <p>3-Eh, no como así que diga presión social, fue más que todo en el colegio que había bachillerato técnico en electricidad.</p> <p>Entonces, este también llevábamos nosotros clases de educación técnica. Y pues cuando llevé ya en el noveno me gustó porque fue donde vino la parte de</p>	<p>económicos, el tiempo, pero como esto me motiva, lo hago de la mejor manera que pueda”</p>	<p>-Cuerpo inclinado hacia adelante aproximadamente 45grados</p> <p>-Brazos sueltos</p> <p>-Sin mayores movimientos</p> <p>Entrevista 4:</p> <p>-Se mostraba tranquila</p> <p>-Movimiento de la cabeza como pensando para contestar sus manos</p> <p>-Expresivas al responder</p> <p>-Postura era inclinada hacia adelante</p> <p>Entrevista 5:</p> <p>-Brazos cruzados al inicio de la entrevista</p> <p>-Manos en la Cara por un breve periodo de tiempo</p> <p>-Manos juntas en periodo breve de tiempo</p> <p>-Movimientos constantes en brazos y manos</p> <p>Entrevista 6:</p> <p>-Respondía con claridad</p> <p>-Sonrisa frecuente</p> <p>-Evita mirar a los ojos</p> <p>-Piernas cruzadas</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>electricidad. Me gustó y, y una profesora dijo, "No, vos sos buena, pasaste." Y yo quedé, "Sí, verdad, sí, me paso." Y al final sí fue una buena elección porque me gustó. Y aunque había a veces, por ejemplo, mi mamá sí tenía como porque ella quería que fuera abogada. Pero fue al final como bueno, es tu decisión lo que vos querés estudiar.</p> <p>4-Mucho, mucho, porque yo no elegí mi carrera. Me bajó más que todo por el tema de que en otras carreras no se genera el dinero que uno quiere, entonces una ingeniería era lo más viable.</p> <p>5-Yo diría que cero. Elegí la carrera por gusto propio. Siempre me decían "métete a</p>		<p>-Postura relajada inclinado hacia atrás.</p> <p><u>2da Ronda:</u></p> <p>Entrevista 1:</p> <p>-Postura inclinada hacia adelante</p> <p>-Brazos cruzados</p> <p>-Piernas inquietas</p> <p>-Contacto visual constante</p> <p>Entrevista 2:</p> <p>•cómodo</p> <p>-Asentía</p> <p>-Postura relajada</p> <p>-Expresivo</p> <p>-Manos visibles</p> <p>-Presencia de gestos constantes con las manos</p> <p>Entrevista 3:</p> <p>-Tranquila</p> <p>-Bien expresiva</p> <p>-Postura inclinada hacia adelante</p> <p>-Se mostraba cómoda.</p>
--	--	--	---	--	---

tal carrera”, lo típico, pero no les hice caso.

Esta **carrera** es algo que de verdad me gusta.

6-Casi nada. Me dejaron, al principio antes de entrar a la universidad, elegir lo que yo quería y desde un principio sabía que iba a hacer una **carrera** en matemáticas. Y al principio no estaba seguro si entre licenciatura en matemáticas o alguna ingeniería. Entonces, bueno, me metí primero en ingeniería civil, después no me terminó de convencer y solicité el cambio en ingeniería mecánica.

2da ronda:

1-**Presión** social, pues mira, no una **presión** social porque sí yo sé que la sociedad

demanda, la verdad
demanda este tipo de
carreras y
profesionales pero no
lo tomo como una
presión porque yo
decidí estudiar
ingeniería y sabía que
lleva obstáculos, que
uno tiene que ir
pasando gastos
económicos, el
tiempo pero como
esto me motiva, lo
hago de la mejor
manera que pueda
entonces no lo estoy
haciendo por una
presión esto sino que
lo hago porque me
gusta estudiar esto de
la ingeniería sé que es
una carrera que me va
a ayudar
económicamente en
un futuro sí sé que es
de la presión porque
sé que hay demanda y
sé que hay muchas
personas estudiando
esto y esa presión

			<p>siempre lo va a haber pero siempre digo que para todos hay una oportunidad de salir adelante y por eso uno estudia, para reforzar conocimiento, aplicarlo después en mi campo y hacerlo de la mejor manera entonces no es una presión social sino que sí sé que conlleva la presión como te digo, la demanda también pero al mismo momento lo disfruto porque es algo que a mí me gusta estudiar y siempre soñé con esto entonces esa es mi respuesta, no en todo sentido</p> <p>2-Pues la verdad, no mucho. Yo escogí la carrera porque me gustó. Sí, mi primera opción fue Derecho, pero después de analizar bien, decidí</p>	
--	--	--	--	--

que era mejor estudiar Sistemas.

3-La verdad es que influyó bastante. Yo originalmente no planeaba estudiar Ingeniería Mecánica, yo tenía como elección una **carrera** de Humanidades, tenía como elección Filosofía, pero mis papás no me dejaron estudiar esa **carrera**.

Ellos ya tenían la experiencia de sacar una **carrera** de Humanidades, sacaron Magisterio, y miraban que la salida laboral y los derechos no eran suficientes.

Dijeron que, si estudiaba Filosofía, lo más probable es que terminara en Magisterio, así que no pude. Después elegí Enfermería, pero estaba ese sesgo de que, para estudiar

			<p>Enfermería, mejor estudiar Medicina, y Medicina no me llamaba. Me llamaba más el contacto con el paciente. De nuevo, no me dejaron. Al final, por la presión de elegir algo que pagara bien y tuviera empleo, elegí una Ingeniería. Mis opciones eran Eléctrica, Sistemas y Mecánica. No elegí Sistemas por la competencia laboral, Eléctrica no me llamaba y pensé que Mecánica era Automotriz, pero era Industrial, así que me quedé con esa carrera.</p>		
	Contextual Social	Acceso a recursos educativos y sociales (becas, apoyo	<p>2- ¿Tiene usted acceso a becas? ¿Cómo ha influido en su vida académica y personal tener o no</p>	<p>“Pues no beca, no cuento con beca ni he contado con beca mis estudios son financiados por</p>	

		comunitario, etc.)	<p><i>tener acceso a becas o apoyos?</i></p> <p>1era Ronda:</p> <p>1- No, no tengo acceso a ninguna beca. Más o menos. Obviamente una beca sería de gran ayuda para pagar todos mis gastos en la universidad, pero no tengo ninguna, entonces debo pagar mis gastos enteramente del dinero que recibo de mis padres</p> <p>2-No, nada más el apoyo de mis padres. Pues gracias a Dios he tenido el apoyo de mis papás, entonces no he necesitado la beca.</p> <p>3-Eh, pues había tenido la de la UNAH. Pero era bien complicado y tuve un problema con una clase que me bajó el</p>	<p>mis padres y yo también porque hago algunas horas de trabajo aparte de mis estudios entonces con eso puedo costearme mis estudios, pero becado no seguramente si tuviera notas más altas pudiera obtener alguna beca”</p>	
--	--	--------------------	--	--	--

			<p>índice a 79, el de periodo y ocupaba el de periodo y el de global mantenerlo y el de periodo se fue por la banda. Entonces, ya ahí nunca volví como a retomarla y también era un poco difícil lo de que tenía que hacer hora beca. Y como estaba con las clases allí, entonces no, no me salía hacer hora VOAE y hora beca. No, ahorita bien, porque también eh cuando apliqué a la beca, mi familia estaba en una situación un poco complicada</p> <p>4-No, no tengo beca, pero ya sé que es una cuestión de estabilidad económica.</p> <p>Sí, porque usaría el dinero para comprarme una</p>	
--	--	--	---	--

Tablet o una notebook.

5-No, no soy **becado**.

No ha tenido un gran impacto, pero sí hubiera sido una buena ayuda. Tener **beca** facilitaría cosas como el transporte.

6- He tenido acceso, pero no la he aceptado. No, no me ha afectado en nada.

Afortunadamente creo que no la he necesitado.

2da Ronda:

1-Pues no **beca**, no cuento con **beca** ni he contado con **beca** mis estudios son financiados por mis padres y yo también porque hago algunas horas de trabajo aparte de mis estudios entonces con eso puedo costearme mis estudios, pero **becado**

			<p>no seguramente si tuviera notas más altas pudiera obtener alguna beca, pero no tengo notas altísimas para que una universidad me dé una beca, pero por el momento no. mira eso depende del contexto en que te coloques hay personas que no tienen la posibilidad de estudiar no pueden costearse el transporte no pueden costearse un lugar imagínate que yo viniera de La Paz no sé yo y no tuviera como costearme una habitación obviamente que tuviera que sé que la universidad brinda becas a personas que llevan un buen índice entonces creo que si estuviera en esa situación si aspiraría a</p>	
--	--	--	---	--

			<p>tener una beca porque eso me ayudaría a costearme mis estudios pero como tengo la oportunidad de que mis padres me dieron el apoyo para estudiar en la universidad y transporte, tiempo, comida, habitación entonces a lo que yo me genero entonces eso me ayuda a que no necesite una beca obviamente que si fuera becado fuera genial pero como te digo sé que las becas aquí son por buena por buena ¿cómo se le llama? académicamente tienes que ser muy sobresaliente o si también sos de bajo recurso entonces pues no, no, no siento que hemos jodido con mis papás</p>	
--	--	--	---	--

2-Sí, con la ADC de Sol.

No realmente. Ha sido una ayuda extra, pero no afectaría mi rendimiento si la dejara de recibir.

Seguiría estudiando igual.

3-No, no tengo acceso a **becas**. Competí, tenía las calificaciones, pero no me la dieron.

Imagino que había gente con un perfil más competitivo o que no cumplía todos los requisitos. Sí me ha afectado, en mi casa solo trabaja mi mamá. Aunque puede mantenerme, siento la presión de que debería estar ganando mi propio dinero.

Además, soy la primera en mi familia en ir a la universidad.

	Personal– Profesional	Grado de identificación con la carrera elegida.	<p>3- ¿Realizaste un examen de orientación vocacional? ¿Cómo influyó en la elección de tu carrera?</p> <p>1era Ronda:</p> <p>1- ¿Orientación vocacional? Sí. De hecho, en el colegio me aplicaron uno de esos exámenes. No recuerdo los resultados realmente, pero... No, creo que no realmente. No le presté mucha atención a ese examen.</p> <p>2-No. Yo desde pequeña quería ser ingeniera, entonces yo ya tenía bien claro lo que quería hacer cuando fuera grande.</p> <p>3-Eh solo en el colegio. Pues, la verdad No. Cómo fue cuando yo estaba en bachillerato, ¿verdad?</p>	<p>“Sí, sí lo hice lo hice cuando estuve estudiando en el colegio y sí, sí me hice un examen de hecho había varias carreras mejor dicho había varias orientaciones que me tiró una era ingeniería otra era las artes y la música, pero obviamente que escogí la ingeniería entonces esas cosas ayudan a veces a tomar una decisión ¿en qué debo tomar mi vida como estudiante universitario? entonces sí, sí, sí lo hice. cómo te digo a veces uno ya</p>	
--	--------------------------	--	---	---	--

			<p>Entonces Y, y también ya me gustaba y de paso fue como bien amplio y llegaba cosas que ya sabía cómo de las áreas que, que yo ya sabía que, que manejaba.</p> <p>4-No, no realicé, pero siempre quise arquitectura. Como no soy buena dibujando, pero sí en matemáticas, física y química, me fui por ingeniería.</p> <p>5-No, nunca lo hice. Estuve muy seguro de la carrera que quería y no lo sentí necesario. Probablemente me habrían salido otras opciones, pero creo que también me habría salido Ingeniería en Sistemas. porque realmente me encanta. Estudio por pasión.</p>	<p>tiene una idea de lo que quiere estudiar mis padres también me orientaron que sería una buena carrera a mí me gusta me gusta manejar esto de los sistemas claro, cuando hice la prueba y sale que tengo orientación pues es como una señal”</p>	
--	--	--	---	--	--

6- No. Siempre no, pero hubo una época en mi último año de colegio en el que sí, pero no es como que lo estuve pensando desde mucho antes.

2da Ronda:

1-sí, sí lo hice lo hice cuando estuve estudiando en el colegio y sí, sí me hice un examen de hecho había varias carreras mejor dicho había varias orientaciones que me tiró una era ingeniería otra era las artes y la música, pero obviamente que escogí la ingeniería entonces esas cosas ayudan a veces a tomar una decisión ¿en qué debo tomar mi vida como estudiante universitario?

			<p>entonces sí, sí, sí lo hice. cómo te digo a veces uno ya tiene una idea de lo que quiere estudiar mis padres también me orientaron que sería una buena carrera a mí me gusta me gusta manejar esto de los sistemas claro, cuando hice la prueba y sale que tengo orientación pues es como una señal que creo que sí estoy es una señal que me está dando que creo que por aquí puedo irme entonces sí, sí, sí ayuda como te digo, hay gente que agarra una carrera y sale que una orientación para dicha área pero al final no la estudia porque quizás no tiene los recursos o quizás no lo motiva entonces eso depende</p>	
--	--	--	---	--

de cada contexto en mi caso siento que fue una señal de esta es la vía correcta toma esa señal.

2-No.

No sabría decirte.

Creo que no mucho, porque ya tenía claro lo que quería estudiar.

Tal vez lo habría hecho solo por curiosidad, para ver en qué otras áreas podría haber destacado.

No, porque mi decisión por Sistemas fue muy consciente.

En Derecho hay demasiada competencia, se necesita especialización y muchos contactos para conseguir empleo. Eso influyó mucho en mi decisión.

3-Sí, lo realicé. Mis resultados fueron

			<p>Derecho, Letras, Medicina y Arquitectura. Al final, entre Medicina y Arquitectura, me fui por Ingeniería como un punto medio entre dificultad y posibilidades, sumado a los otros factores que mencioné.</p>		
	Personal– Profesional	Relación entre el estilo de vida personal y el rendimiento académico.	<p>4- ¿Cómo afecta tu salud mental tu rendimiento académico?</p> <p>1era Ronda:</p> <p>1-Afecta bastante realmente, los días que estoy agotado mentalmente no puedo ni siquiera agarrar y resolver algún ejercicio de alguna clase que tengo, porque no puedo, no me deja, el estar muy estresado no me permite poder estudiar bien.</p>	<p>“Me afecta demasiado. Siento ansiedad, estrés, me frustró, lloro. Sé que debo estudiar, pero ese mismo estrés me cansa y al final no estudio. La primera vez que me quedé, lloré mucho. Me dio ansiedad y tristeza.”</p>	

			<p>2-Sí. Sí, como estudiante hay veces que uno se siente demasiado cargado porque algunas de las clases son bastante pesadas, y tenemos no solo una, sino que tenemos a veces hasta cuatro, como es mi caso, y hay clases que sí demandan bastante. Entonces uno siente como debilidad mental, como agotamiento físico y también mental. Hay veces que uno está desganado, que no quiere trabajar, de repente no quiere estudiar, se siente desmotivado. O también hay pérdida de interés a veces. En algunos casos también uno se siente muy cansado, entonces esto nos obliga a veces como a retirarnos de algunas</p>	
--	--	--	--	--

			<p>clases. Pero ahí es donde uno debe estar siempre pendiente de salir adelante, de sobreponernos para salir adelante.</p> <p>3-Uh, Pues bueno, ya ahora siento que, que sí duele cuando uno se esfuerza y ve tipo, "pucha, no me fue bien." Pero me esforcé y estuve ahí dale y que dale estudiando, pero siento que ahora también entiendo que no, a veces no solo depende de mí, influyen otros factores o a veces si hay cosas grupales, ¿verdad? entonces, trato de ya no ponerme tan mal, porque decía al inicio las primeras clases que me que quedé, fue trágico. Fatalidad, ¿verdad? Pero ya ahora es tipo No,</p>	
--	--	--	---	--

bueno, vota todo de ti y de ahí lo que salga. fue como, "Pucha, que, que te terrible, me estuve esforzando y, y al final me quedé y por poco casi y también como una de esas fue Circuitos Uno y que como iniciando, no están iniciando la carrera, pero, o sea, iniciando ya la, la clase de facultad y sí fue tipo, "Pucha, si así estoy en Circuitos Uno que me espera." Pero no, al final el siguiente periodo la llevé, me fue bien y, y, y ya ahí volví a retomarle, pero, pero fue malo, porque la clase en sí es bonita, la clase me gustó, pero en los exámenes es reventada y media.

4-Me afecta demasiado. Siento ansiedad, estrés, me

frustro, lloro. Sé que debo estudiar, pero ese mismo estrés me cansa y al final no estudio. La primera vez que me quedé, lloré mucho. Me dio ansiedad y tristeza.

5-No, trato de que no.

Siempre busco balancear tareas y bienestar.

En los primeros años, con tantas matemáticas, muchos se estresan. Hay quienes se desvelan demasiado y eso afecta el rendimiento.

No culpo a la carrera sino a las decisiones personales. Todo depende de los hábitos y el manejo del tiempo.

6-Yo creo que bastante, bastante, pero no... tampoco han sido muy regulares. He tenido bajones, sobre todo

personales. Nunca me ha pasado, o bueno, muy poco, más en el colegio, ahorita en la universidad, de tener bajones por clases o por calificaciones, pero casi todo ha sido personal

2da Ronda:

1-A veces a veces mal porque obviamente que si no me va bien en alguna clase o mi estado puede caer un poco o depende de la clase también hay clases que son pesadísimas y a veces uno dice a lo mejor me voy a retirar porque me está causando estrés o qué sé yo, pero también así es la vida
la vida no todo va a ser fácil hay momentos que si uno no sabe algo lo que debe hacer es estudiar

			<p>entonces si me cuesta algo tengo que tomarme el tiempo para resolver los problemas más de la clase a veces hay operaciones complicadas que uno no entiende o no sabe descifrar entonces si se ocupa mucha fuerza mental pero creo que así es la vida hay que mantenerse en eso ir hacia adelante hay momentos que son más pesados que otros pero así es la vida entonces no me afecta creo que esto es un reto si caigo pues me levanto y sigo avanzando</p> <p>2-Sí. Cuando uno no se siente bien, lo último que quiere es estudiar. Si fuera frecuente, me afectaría bastante.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>3-Tengo trastorno de ansiedad generalizado y estoy en proceso de diagnóstico para trastorno esquizotípico. Antes me diagnosticaron trastorno bipolar II. La medicación y terapia me ayudan. Sin eso, antes tenía episodios por no alcanzar metas. Fue un impacto fuerte. En el colegio te daban guía y estaban pendientes. En la universidad, el profesor solo resuelve dudas. Es uno quien debe aprender por su cuenta. Me costó adaptarme, pero lo logré. Incluso reprobé una clase por eso. No estaba familiarizada con el tema. Reprobar me ayudó a aprender cómo estudiar en la universidad. Me sentí horrible. Fue la</p>	
--	--	--	--	--

			<p>primera vez que reprobaba. Además, había suspendido mi medicación y mi mamá se enojó conmigo.</p>		
	Prospectual	Expectativas de empleabilidad tras finalizar la carrera.	<p>5- ¿Como se conectan sus estudios con la vida que quiere a futuro?</p> <p>1era Ronda:</p> <p>1-Mis estudios... Yo actualmente pues estoy aprendiendo mucho sobre mi área, y en mi vida a futuro espero trabajar específicamente de lo que estoy aprendiendo justo ahora, que ya estoy más avanzado en mi carrera, ya estoy estudiando clases ya de orientación en específico. Entonces sí, me gustaría lo que estoy estudiando ahorita poder</p>	<p>“¿Cómo se conectan? pues de aquí depende un buen trabajo en un futuro en alguna empresa bien pagado es claro que tiene mucho que ver porque esta carrera me va a dar la oportunidad de obtener, de encontrar un trabajo que me ayude a estabilizarme como persona y más quejar un área que a mí me encanta los sistemas y</p>	

			<p>aplicarlo apenas salgo de la universidad.</p> <p>2-Pues desarrollarme en todo lo que es con relación a la ingeniería. Quiero en el futuro tener mi propia empresa y creo que esta carrera me va a ayudar, me va a ayudar para realizar mis sueños, para realizar todas mis metas.</p> <p>3-Interesante, es interesante. Nunca lo había pensado, la verdad. No, creo que mmm Quiero jubilarme honestamente. Eh, creo que podría darme como una un buen sueldo para jubilarme antes</p> <p>4-Creo que se conectan porque me gusta el trabajo en el campo. No me gusta estar encerrada en la oficina. Aunque hay</p>	manejar este tipo de datos”	
--	--	--	--	-----------------------------	--

una parte que sí es oficina, pero la mayoría es campo. Me imagino revisando subestaciones o cosas así.

5-Se conectan bastante. Una ventaja es el teletrabajo, que evita cosas como el tráfico. Me interesa mucho la rama de la programación, aunque hay otras interesantes como bases de datos, redes o inteligencia artificial.

6- Profesional y organizada, sobre todo organizada. Trato de calcular bien mis tiempos, ordenar mis tiempos

2da ronda:

1-¿Cómo se conectan? pues de aquí depende un buen trabajo en un futuro en alguna empresa bien pagado es claro

que tiene mucho que ver porque esta carrera me va a dar la oportunidad de obtener, de encontrar un trabajo que me ayude a estabilizarme como persona y más quejar un área que a mí me encanta los sistemas y manejar este tipo de datos sí, sí, pienso que está conectada porque de aquí esto me va a dar una apertura allá a mostrarme en el área en el campo de trabajo entonces es una apertura claro que es importantísima para mi

2-Bastante. Siempre dicen que en Ingeniería trabajo va a haber, así que espero que eso sea cierto.

3-Viendo la situación de mi familia, quiero terminar Ingeniería porque tiene buena

			<p>salida laboral y buen sueldo. No me dará una vida cómoda, pero sí más relajada. Quiero apoyar a mis papás y a mis hermanos</p>		
	Prospectual	Influencia de la familia en la elección y continuidad de los estudios.	<p>6- ¿Cómo ha influido su familia en su compromiso con el estudio?</p> <p>1era Ronda: 1-Mi familia me ha apoyado bastante realmente ellos son los que me sustentan para venir aquí. Yo no soy de Tegucigalpa, yo soy de Comayagua, entonces ellos me ayudan con todo mi sustento de aquí para la renta, pagar transporte, pagar comida, y todas las herramientas que yo necesito para mi carrera, ellos me apoyan. Ellos siempre</p>	<p>“Mucho ellos son mi motivación creo que sin el apoyo de mis padres imposible llegar hasta aquí desde el momento que me dieron el apoyo para estudiar en la universidad en ese entonces yo no trabajaba y pues me dijeron que querés estudiar, te apoyamos y eso ya motiva entonces sí es un gran compromiso porque el grado</p>	

		<p>me apoyan con mis estudios.</p> <p>2-Bueno, mi papá pasa trabajando, es raro que platiquemos mucho acerca del estudio, pero sí, él me colabora bastante con lo económico. Y en el caso de mi mamá, mis hermanas, sí, el apoyo de ellas siempre está ahí presente. Yo era la menor de tres hermanas y mi mamá siempre ha estado ahí pendiente de cada una de nosotras, pendiente de nuestras carreras, pendiente de cada necesidad de nosotras.</p> <p>3-La verdad es que, bueno cuando estaba pequeña si era como que exigía que tuviera notas decentes pero ya después ya digamos en el colegio era más cosa mía que yo me exigía que quería estar quería</p>	<p>será para ellos también.”</p>	
--	--	---	----------------------------------	--

			<p>tener buenas notas y desempeñarme bien porque también es tipo mis papás pagaban mis estudios y esforzándome así y yo teniendo notas mediocres pues no y también, no sé, al menos en la parte de la carrera, al menos en colegio, era fácil adquirir conocimiento, me gustaba alguna clase, entonces eso siento que lo hacía más fácil</p> <p>4-Al principio me ponían mucha presión. Si me quedaba una clase era el fin del mundo. Tenía que estudiar, sí o sí. Pero creo que ahora entienden que hay clases difíciles. Aunque siempre me exigen pasar, ahora son más conscientes.</p> <p>5-Desde pequeño se me exigía mucho.</p>	
--	--	--	--	--

Ahora que ya no lo hacen, yo mismo me pongo esa presión. Me pongo mis propias expectativas.

6- Bastante. Me dan facilidades para que yo pueda venir a la U, para que yo pueda estar tranquilo tanto fuera como dentro de la universidad.

Bastante bien, bastante bien.

2da Ronda

1- Mucho ellos son mi motivación creo que sin el apoyo de mis padres imposible llegar hasta aquí desde el momento que me dieron el apoyo para estudiar en la universidad en ese entonces yo no trabajaba y pues me dijeron que querés estudiar, te apoyamos y eso ya motiva entonces sí es un gran

			<p>compromiso porque el grado será para ellos también porque ellos van a sentir esa satisfacción de que yo logré terminar mis estudios universitarios entonces sí, sí es una gran motivación y compromiso hacia ellos por todo el esfuerzo que han hecho</p> <p>2-Son un gran apoyo, no me presionan con notas ni nada, solo me apoyan.</p> <p>3- Ha influido negativamente. No me dejan estudiar, me llenan de responsabilidades en casa. Mi papá está desempleado desde hace más de doce años. Como soy la mayor, me toca hacer todo. No me obligan a trabajar, pero tampoco me dan el espacio para estudiar.</p>	
--	--	--	---	--

			Es un desequilibrio total.		
	Prospectual	Proyección de vida profesional basada en los estudios actuales	<p>7- ¿Como te vez reflejado en lo que estudias?</p> <p>1era Ronda:</p> <p>1-Bueno, realmente no sé cómo podría contestarle esa pregunta. Nunca me lo he planteado. Podría decirse que sí, porque siempre presenté como una cierta habilidad hacia hacer procedimientos matemáticos y todo eso, y aquí no puedo explicar bien esa habilidad. Entonces si</p> <p>2-Bueno, cuando estoy estudiando ingeniería en sistemas, a mí siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con la tecnología, las computadoras, y me</p>	<p>“Me veo en el futuro programando para alguna empresa. Esa es mi motivación, y me interesa conseguir un trabajo remoto.”</p>	

gusta todo lo que sistemas habla, lo que la tecnología puede referirse. Y siento que es una carrera que refleja perfectamente mi personalidad porque eso es lo que me llama la atención, me gusta estar en contacto con eso, con la tecnología.

3-Nunca lo había pensado. No sé, creo que quiero ser una buena profesional y siempre me ha gustado como hacer algo, hacer cosas, crear algo, diseñar. Y siento que la carrera da, da bastante de eso.

4-No sabría decirte. Me llama la atención aprender cosas nuevas. Por ejemplo, si en clase explican algo y luego lo veo en un post, digo “¡ah, ya sé cómo funciona eso!”. Pero no tengo

una respuesta concreta. Además de estudiar esto, quiero sacar un técnico o especializarme, quizás estudiar otra cosa como biomédica.

5- Me veo en el futuro programando para alguna empresa. Esa es mi motivación, y me interesa conseguir un trabajo remoto.

6- Ahorita, justo en este momento y todo el año pasado, no me sentí identificado con la carrera, pero esperemos que ya el otro periodo sí. Tuve asesorías, más que todo asesorías con profesores y con otros ingenieros mecánicos, y me sentí más identificado con la carrera.

2da Ronda:

1- Pues yo creo que en la disciplina yo creo

			<p>que me encanta porque a uno le crea la disciplina de estudiar de tomarse el tiempo es cansado no te voy a mentir a veces uno dice hoy no, hoy no quiero pero como te digo esta carrera crea disciplina crea una palabra que se me escapa crea un compromiso de memorización de práctica entonces eso me ayuda como persona porque así soy yo me encanta que las cosas saber el porqué de las cosas y me encanta saber en los sistemas manejar este tipo de información para solucionar problemas entonces busco eso como solucionar problemas y lo veo relacionado con mi estudio entonces me</p>	
--	--	--	--	--

			<p>crea eso, solución de problemas disciplina y por eso</p> <p>2-Me veo trabajando en ciberseguridad. Me gustaría especializarme en eso y ejercer como ingeniera.</p> <p>me gustaría trabajar como consultora, ser dueña de mi tiempo, organizarme sin estar atada a un horario de oficina.</p> <p>3-En el presente me gusta porque es desafiante. Me reta y me obliga a superarme. Al principio no era buena en matemáticas ni física, pero he mejorado. En el futuro me veo enfrentando retos que me ayuden a mejorar.</p>		
	Prospectual	Confianza en que el estudio	8- ¿Cómo cree que ayudan sus estudios a	“Yo creo que esa es la base porque	

		<p>garantizará estabilidad económica</p>	<p><i>su futuro económico?</i></p> <p>1era Ronda:</p> <p>1-Realmente creo que me ayuda muchísimo, porque creo que de mis estudios actuales va a depender la mayoría de mis ingresos futuros.</p> <p>2-Bueno, sabemos que toda profesión, en cualquiera de las áreas, es algo que nos ayuda en el futuro, algo que nos va a ampliar nuestro desempeño laboral, nos va a ampliar nuestra profesionalización. Sabemos que tener una carrera nos ayuda para tener un mejor futuro, ya sea cualquier tipo de carrera. En esta mía, pues yo siento que, terminando mi carrera, voy a tener</p>	<p>si no me llego a graduar me quedo corto cuando ya vaya a pedir un me piden mi currículo es universitario, es licenciado tiene la ingeniería eso influye a obtener un mejor trabajo las personas que logran llegar a esto a obtener el título tienen una mejor oportunidad económica”.</p>	
--	--	--	---	--	--

facilidad para buscar un empleo en lo que yo quiero, o tal vez, como le digo, tener mi propia empresa porque esa es mi meta: tener mi empresa.

3-Bueno, creo que en parte ya respondí un poco.

4-Mucho, porque ingeniería, especialmente eléctrica, tiene poca demanda, y ahora se están implementando energías renovables, entonces hay más oportunidades.

5-Bastante. La carrera se actualiza constantemente, y como trata sobre tecnología, es muy solicitada. No es una carrera obsoleta.

6- Esperemos que bastante bien. Yo ahorita, bueno, mi primer objetivo

obviamente es graduarme y después solicitar una beca para hacer una especialidad, una maestría en otro país. Principalmente en Sudamérica. Me gustan mucho Brasil y Chile. Entonces, espero que después de eso ya pueda o quedarme allá o regresar y tener un buen **trabajo**.

2da Ronda:

1-Yo creo que esa es la base porque si no me llego a graduar me quedo corto cuando ya vaya a pedir un me piden mi currículum es universitario, es licenciado tiene la ingeniería eso influye a obtener un mejor **trabajo** las personas que logran llegar a esto a obtener el título tienen una mejor

			<p>oportunidad económica entonces yo aspiro a eso aspiro a graduarme y a ejercer, obviamente que sé que no de un solo voy a tener un trabajo magnífico eso lleva tiempo pero sé que esta es una oportunidad y para que yo entre en el ámbito laboral y yo pueda crecer como persona, entonces sí tiene mucho que ver económicamente</p> <p>2-Sí. Las notas ayudan, sobre todo recién graduada. También influyen para aplicar a maestrías o especializaciones internacionales.</p> <p>3-Aunque hay desempleo, tener un título me da un plus para conseguir un buen empleo. Incluso si tengo que emigrar,</p>	
--	--	--	---	--

			me ayuda estar capacitada.		
	Prospectual	Percepción del futuro personal en relación al avance académico	<p>9- ¿Cuál es tu propósito principal para estudiar?</p> <p>1era Ronda:</p> <p>1-Mi propósito es simple y sencillamente poder tener una vida digna, poder vivir bien y poder ayudar a mis padres y a mi familia en general con lo que pueda aportarles.</p> <p>2-Bueno, satisfacción personal para empezar. Luego, el deseo de ser un profesional, el deseo de tener un mejor futuro, el deseo de darle un mejor futuro a mis padres, a mis futuras generaciones, a mis generaciones.</p> <p>3-Bueno, además de jubilarme, es medio broma, medio en</p>	<p>“Mi propósito es simple y sencillamente poder tener una vida digna, poder vivir bien y poder ayudar a mis padres y a mi familia en general con lo que pueda”</p>	

serio. Eh, pues la verdad es que quisiera tener un buen sueldo y, y como o al menos tal vez no toda la vida, ¿verdad? Pero sí como una parte poder retribuirle esa motivación todo lo que han hecho y ser un apoyo para ellos, porque mis papás ya están mayores.

Entonces, siento yo que me gustaría como ser un apoyo.

4-Graduarme, salirme de mi casa, tener lo mío propio.

5-Graduarme y ejercer la carrera que estudié, especialmente en programación.

Desde pequeño me ha llamado la atención cómo funcionan las cosas por dentro.

Ver que mis esfuerzos dan frutos me haría sentir muy orgulloso.

No tengo una empresa

específica en mente,
pero iré a lo que
salga.

6- Mi propósito
principal... salir, salir.
Sobre todo viajar.

2da Ronda:

1-Púes yo creo que
ser una persona
educada creo que el
estudio es educación
también, saber y me
interesa el saber me
interesa aprender
entonces esa es una de
mis motivaciones
aprender, más cuando
no sé algo nuevo y ya
después lo puedo
aplicar me encanta
esa parte, entonces
creo que en la vida
siempre hay que estar
en constante estudio
termine esta
licenciatura esta
ingeniería voy a hacer
un stop, no, hay que
estar en constante
aprendizaje y

			<p>constante estudio, entonces yo creo que la vida así debe de ser constante aprendizaje porque más los tiempos ahora van avanzando y se van modernizando, entonces hay que ir actualizándose entonces como me encanta eso, el estar viendo cosas nuevas la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esa respuesta que me dio me gustaría saber</p> <p>2-Salir adelante, ser independiente, ayudar a mi familia, lograr libertad económica. Planeando viajes, agradeciéndoles su apoyo. Y ayudando cuando lo necesiten.</p> <p>3-El dinero. No me gusta depender de otros y sé que cuando mi mamá se jubile, la economía del hogar</p>	
--	--	--	---	--

			<p>dependerá de mí. Quiero estar graduada para poder apoyar económicamente.</p>		
	Motivacional	Motivación Intrínseca	<p>10- ¿Con qué frecuencia la curiosidad lo motiva a estudiar y reforzar sus conocimientos?</p> <p>1era Ronda: 1-No muy seguido realmente, últimamente solo me he estado tratando de centrarme en la carrera y solo en mi carrera, pero digamos que una vez al mes sí me planteo hacer alguna otra cosa diferente, aparte de lo que dedico. Hasta este punto no, pero sí he encontrado en este periodo que estoy llevando ahorita algunas cosas interesantes que cuando tenga más</p>	<p>“Me gusta estar investigando para mejorar en mis conocimientos para estar en la vanguardia de lo que son las nuevas tecnologías es muy importante ese ámbito de renovarse en el estudio, entonces me encanta porque esto va todos los días va a algo nuevo, entonces tengo que ir avanzando esto no me detiene, sino que sigo investigando”</p>	

tiempo me gustaría repasarlas un poquito más, porque sí he visto que me pueden ayudar incluso en el futuro.

2-Pues a menudo. A menudo. Y muchas veces que yo siento que no le entiendo a algo, entonces me pongo a buscar, y ahora con la tecnología y tantos medios que hay para **investigar**, pues uno se pone a averiguar todo lo que tiene curiosidad y lo que no puede adquirir, tal vez por las enseñanzas de los licenciados. De repente no le han enseñado algo, de repente no ha sido parte de la clase y uno lo busca. Entonces sí, muy a menudo.

3-Ya este periodo siento yo, es que eléctrica es una

			<p>carrera pesada y este, la cosa es que a diferencia de otras carreras que pueden tener como introducción a la carrera desde el inicio, eléctrica no, se tiene que llevar cálculo uno para llevar introducción y luego de eso se tiene que llevar un montón de matemáticas y cosas que son como más que uno no lo mira picado, pues entonces, hubo un tiempo que sí, yo era como me cambié de carrera siento que como experiencia hay casi todos los de la facultad y, pero ya en este punto de mi carrera, ya viendo cosas que son directamente solo de la carrera de eléctrica, ya es como que sí tengo más curiosidad</p>	
--	--	--	---	--

			<p>y es como, "Ah, esto me está gustando, por eso estoy estudiando, estoy entendiendo todas las cosas que vi, todas las cosas que yo decía, "Y si voy a usar eso." Entonces, eso sí me ha Este periodo siento yo que me ha gustado bastante y me ha estado motivando porque es más que de proyecto, de hacer cosas.</p> <p>4-Poca frecuencia, no muy seguido. A veces no me gusta el contenido o lo siento muy difícil. Antes estudiaba mucho, ahora no encuentro motivación. Sé que tengo que graduarme, pero siento que otros pueden más que yo y eso me frustra.</p> <p>5-En un 80%. Si tengo una duda, trato de investigarla.</p>	
--	--	--	---	--

También investigo cosas fuera de clase, porque en esta carrera no se ve todo en el plan académico. Depende del área, pero en general uno aprende mucho más en el trabajo. Lo importante es tener una buena base.

6- Regularmente. No siempre estudio por curiosidad, pero me ha pasado. Ha pasado más de una vez.

2da Ronda:

1-Yo creo que viene de la mano eso que te contesté aparte que me gusta estar investigando para mejorar en mis conocimientos para estar en la vanguardia de lo que son las nuevas tecnologías es muy importante ese ámbito de renovarse en el estudio,

			<p>entonces me encanta porque esto va todos los días va a algo nuevo, entonces tengo que ir avanzando esto no me detiene, sino que sigo investigando, sigo avanzando</p> <p>2-Muy seguido. Siempre surgen dudas que me hacen investigar más. Me gusta investigar sobre ciberseguridad e inteligencia artificial, especialmente ciberseguridad.</p> <p>3-Con bastante frecuencia. Las clases de cálculo y física me han despertado interés. Incluso quiero estudiar Matemática Pura o dar clases, me ha motivado mucho.</p>		
	Motivacional	Motivación	<p>11- ¿Qué tan motivado está usted para estudiar?</p> <p>1era Ronda:</p>	<p>“Mucho, la verdad que a mí me gusta estudiar a mí me gusta estudiar</p>	

			<p>1-Yo diría que muy motivado, cada día me gusta más lo que estudio y aprendo cosas interesantes, además ya voy bastante avanzado en la carrera y espero pronto trabajar y solventar mis gastos.</p> <p>2-Pues sí tengo la motivación al 100. Aunque a veces me canse, pero sí la tengo al 100.</p> <p>3-No, la verdad es que bastante, siento bien.</p> <p>Tampoco es que estudia a diario, ¿verdad? Pero sí trato, digamos, dependiendo de la clase es porque hay clases que son más prácticas, por ejemplo, hay una clase hace que el examen es proyecto, van a hacer proyectos y ya. Entonces, sí hay que tomar en cuenta</p>	<p>me encanta saber entonces no ocupo una motivación extra yo sé que hay muchas personas que no están estudiando hay muchas personas que se quedaron en la escuela otros no pudieron pasar por bachiller otras personas llegaron a la universidad y por X motivo no pudieron seguir con su carrera el hecho de que yo esté aquí estudiando y esté cerca de graduarme ya para mí es un gran paso”</p>	
--	--	--	--	--	--

			<p>la teoría, ¿verdad? Para al saber cómo funcionan los fenómenos físicos, eléctricos, saber cómo aplicarlos. Pero es más de como de los componentes y de ponerse uno ahí a hacer simulaciones y todo. Pero hay clases que sí son más teóricas y ahí les tengo que poner más empeño, más ponerme a estudiar al menos dos veces a la semana, por ejemplo.</p> <p>4-Un 50 o 60 %.</p> <p>Estoy en el equipo de fútbol y eso me motiva también, pero condiciona que debo pasar las clases. Son dos cosas que me gustan y sé que lo puedo sacar adelante.</p> <p>5-Sigo motivado al 100%. Espero acabar mi carrera como está establecido.</p>	
--	--	--	---	--

6- Bastante. No tengo que hacer otras cosas, ahorita solo estoy estudiando.

2da Ronda:

1-Mucho, la verdad que a mí me gusta estudiar a mí me gusta estudiar me encanta saber entonces no ocupo una motivación extra yo sé que hay muchas personas que no están estudiando hay muchas personas que se quedaron en la escuela otros no pudieron pasar por bachiller otras personas llegaron a la universidad y por X motivo no pudieron seguir con su carrera el hecho de que yo esté aquí estudiando y esté cerca de graduarme ya para mí es un gran paso entonces, qué más motivación es? que en

Honduras no todos tienen esa oportunidad de estudiar yo que estoy estudiando tengo que aprovecharlo entonces no necesito una **motivación** extra el compromiso, como te dije de mis papás, el mío también de salir adelante eso es un buen motivo

2-Muy **motivada**. Me fue bien en los primeros exámenes y eso me impulsa a seguir así.

Recuperar mi índice. El periodo pasado me quedé en una clase, me bajó el promedio y me afectó emocionalmente y al matricular.

3-Bastante **motivada**. Mi meta de superación personal y apoyar a mi familia me motiva constantemente.

	Motivacional	Motivación de metas académicas	<p>12- ¿Qué metas personales te impulsan a seguir estudiando?</p> <p>1era Ronda:</p> <p>1-Mis metas personales actualmente son poder graduar, poder conseguir un buen trabajo y ayudar a que mis padres se jubilen de sus trabajos también y poder yo darles el sustento a ellos.</p> <p>2-Bueno, como le dije antes, la meta personal, la satisfacción mía, satisfacer el deseo de mis padres, de mis hermanas también y de toda mi familia. También el deseo de tener una mejor vida en lo que se refiere a lo económico, el deseo de tener, como le digo, mi compañía</p>	<p>“Bueno, como le dije antes, la meta personal, la satisfacción mía, satisfacer el deseo de mis padres, de mis hermanas también y de toda mi familia. También el deseo de tener una mejor vida en lo que se refiere a lo económico, el deseo de tener, como le digo, mi compañía de sistemas. Deseo de ser capaz, de ser una persona más eficiente, de ser una persona que le dé mejor futuro a mis hijos en mi futuro. Bueno, el deseo de salir adelante.”</p>	
--	--------------	--------------------------------	---	--	--

de sistemas. Deseo de ser capaz, de ser una persona más eficiente, de ser una persona que le dé mejor futuro a mis hijos en mi futuro. Bueno, el deseo de salir adelante.

3-Lo que había mencionado, ser un apoyo para mis papás, poder ser una buena profesional y eso

4-Creo que metas personales como tal, devolverles todo lo que me han dado mis papas de cierta manera, ya sea económica o regalándoles un viaje, pues yo, construir mi casa, mi carro, viajar y en un futuro, tener mi propia empresa que se trate de algo de energía eléctrica

5-Poder graduarme, ejercer mi carrera, y hacerlo en el área que

me gusta: la programación.
Suelo participar cuando puedo. Me ayuda a ver si manejo el tema.

6- Metas personales...
poder brindar más estabilidad económica, sobre todo a mi familia.

2da Ronda:

1-:Metas personales me impulsan obviamente **graduarme** seguramente este es mi momento cuando yo debo de estudiar mucho, porque en un futuro sé que uno tiene familia y para llegar a ese momento sí me gustaría estar bien preparado en mis estudios realizarme ¿me entiendes? con el título, incluso estudiar una maestría entonces

			<p>es mi impulso para en un futuro estar mejor.</p> <p>2-Graduarme es mi prioridad. Luego, pensaré en especialización o maestría. Es lo que me levanta todos los días.</p> <p>3-Mi hobby de videojuegos me impulsa. Sé que puedo aplicar lo aprendido en Ingeniería en ese ámbito. También me gusta diseñar en AutoCAD y Blender, hacer llaveros, piezas, etc. Es algo que me apasiona.</p>		
	Motivacional	Motivación extrínseca	<p>13- ¿El reconocimiento de tus maestros influye en tu esfuerzo académico?</p> <p>1era Ronda:</p> <p>1-Un poco realmente sí, cuando un</p>	<p>“Sí hay maestros que hay clases que son bien importantes en la carrera entonces hay clases yo sé que si no doy el 100 no me va a ir bien entonces</p>	

			<p>catedrático reconoce el esfuerzo de uno, realmente a mí me motiva a estudiar más.</p> <p>2-Claro que sí. Todo alumno que se siente reconocido y que se siente valorado por el docente, claro que se siente más animado a seguir adelante. Sí influye bastante.</p> <p>3-Pues siento que la U a veces no es tanto, así como que reconozcan personalmente alguien entonces, a veces sí se siente bonito como que le digan a uno, "No, sí, lo hizo bien." o que alguien diga, "Ay, buena estudiante." Entonces, sí motiva a eso.</p> <p>4-En ingeniería algunos motivan, otros no. Me motiva que saben mucho y uno quiere ser como</p>	<p>saber que ese esfuerzo que estoy haciendo es reconocido por mi maestro claro que es un plus uno se siente bien se siente que hizo un buen trabajo y no hay nada más mejor que decirte que hiciste un buen trabajo entonces sí, claro que influye que un maestro te diga "tú hiciste bien"</p>	
--	--	--	--	--	--

ellos, pero no motivan directamente. Es raro el ingeniero que te felicita.

5-No halagos como tal, pero sí un “muy bien” o cosas así. Lo considero motivador. Sí, porque **motiva** al estudiante. Que un licenciado reconozca tu **esfuerzo** te anima a seguir.

6- No. Un poco, pero no, no han influido ni a bien ni a mal.

2da Ronda:

1-Sí hay maestros que hay clases que son bien importantes en la carrera entonces hay clases yo sé que si no doy el 100 no me va a ir bien entonces saber que ese **esfuerzo** que estoy haciendo es reconocido por mi maestro claro que es un plus uno se siente bien se siente que

hizo un buen trabajo y no hay nada más mejor que decirte que hiciste un buen trabajo entonces sí, claro que influye que un maestro te diga tú hiciste bien, vas por buen camino hay que decirte que no pero obviamente que para que pase eso ocupa mucha dedicación de parte de uno porque como te digo así nomás no te van a salir las cuestiones, si uno no estudia mucho medio se descuida y ya le va mal en una prueba ya te queda viendo mal el maestro entonces claro que **motiva**

2-Sí, porque **motiva** al estudiante. Que un licenciado reconozca tu **esfuerzo** te anima a seguir. Sí, porque **motiva** al estudiante. Que un licenciado

			<p>reconozca tu esfuerzo te anima a seguir.</p> <p>3-Sí, es una motivación que el profesor reconozca tu esfuerzo. Tuve una experiencia en la que un profesor me permitió mejorar nota sin pagar reposición.</p> <p>Otros me han felicitado por participar o sacar buenas notas. Eso te hace sentir mejor.</p>	
--	--	--	--	--

Fotos del escenario

Preguntas para la entrevista semiestructurada

1. ¿Cómo influyó la presión social en su elección de carrera?
2. ¿Tiene usted acceso a becas? ¿Cómo ha influido en su vida académica y personal tener o no tener acceso a becas o apoyos?
3. ¿Realizaste un examen de orientación vocacional? ¿Cómo influyó en la elección de tu carrera?
4. ¿Cómo afecta tu salud mental tu rendimiento académico?
5. ¿Como se conectan sus estudios con la vida que quiere a futuro?
6. ¿Cómo ha influido su familia en su compromiso con el estudio?
7. ¿Como te vez reflejado en lo que estudias?
8. ¿Cómo cree que ayudan sus estudios a su futuro económico?
9. ¿Cuál es tu propósito principal para estudiar?
10. ¿Con qué frecuencia la curiosidad lo motiva a estudiar y reforzar sus conocimientos?
11. ¿Qué tan motivado está usted para estudiar?
12. ¿Qué metas personales te impulsan a seguir estudiando?
13. ¿El reconocimiento de tus maestros influye en tu esfuerzo académico?

Audios de entrevista: Primera y segunda ronda

<https://drive.google.com/drive/folders/1tOyhGxUr8KBGahDboWDwTBbTnhbxwKXV>

Tabla de saturación

Número de pregunta	Preguntas	Palabra repetida	Primera ronda	Segunda ronda
1	¿Cómo influyó la presión social en su elección de carrera?	Presión	2 veces	9 veces
		carrera/s	7 veces	7 veces
2	¿Tiene usted acceso a becas? ¿Cómo ha influido en su vida académica y personal tener o no tener acceso a becas o apoyos?	Beca/s - Becado	9 veces	10 veces
3	¿Realizaste un examen de orientación vocacional? ¿Cómo influyó en la elección de tu carrera?	Me fui por ingeniería/ Quería ingeniería	2 veces	2 veces
4	¿Cómo afecta tu salud mental tu rendimiento académico?	Reprobar/me quede	1 vez	2 veces
5	¿Como se conectan sus estudios con la vida que quiere a futuro?	Trabajo/ Trabajar	1 vez	4 veces
6	¿Cómo ha influido su familia en su compromiso con el estudio?	Apoyo	2 veces	2 veces

7	¿Como te vez reflejado en lo que estudias?	Me ha gustado/ Me encanta	1 vez	4 veces
8	¿Cómo cree que ayudan sus estudios a su futuro económico?	Trabajo/ empleo	2 veces	3 veces
9	¿Cuál es tu propósito principal para estudiar?	Ayudar a mis padres / Familia	(No hay saturación)	(No hay saturación)
10	¿Con qué frecuencia la curiosidad lo motiva a estudiar y reforzar sus conocimientos?	Investigar/Investigando	1 vez	4 veces
11	¿Qué tan motivado está usted para estudiar?	motivación/ Motivado(a)	4 veces	5 veces
12	¿Qué metas personales te impulsan a seguir estudiando?	Graduarme	2 veces	2 veces
13	¿El reconocimiento de tus maestros influye en tu esfuerzo académico?	Esfuerzo	2 veces	4 veces
		Motiva	4 veces	4 veces